

Katholische Hochschule Mainz
Fachbereich Gesundheit & Pflege

BAGP.19: Bachelor-Thesis

Erstbetreuung: Prof.in Dr. Nadine Ungar

Zweitbetreuung: Katharina Bopp M.A.

Bachelor-Thesis

Beckenbodentherapie bei Endometriose: (K) Ein Thema für die
Physiotherapie?! - Eine literaturgestützte Arbeit

Verfasserin: Olivia Schwab
Studiengang: Bachelorstudiengang Gesundheit und Pflege
Leistungssemester:
Matrikelnummer:
E-Mail:
Abgabedatum: 18.01.2024

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	ii
Abkürzungsverzeichnis	iii
Einleitung	1
1 Theoretischer Hintergrund der Endometriose	3
1.1 <i>Definition & Pathologie</i>	3
1.2 <i>Ätiologie & Pathogenese</i>	4
1.3 <i>Symptome & deren Auswirkungen</i>	6
1.4 <i>Klassifikation</i>	8
1.5 <i>Diagnostik</i>	9
1.6 <i>Therapie</i>	10
1.7 <i>Die Rolle des interdisziplinären Teams</i>	11
1.8 <i>Die Rolle der PT</i>	13
1.8.1 <i>Beckenbodentherapie</i>	14
2 Darlegung der Methodik	18
2.1 <i>Der Weg zur Forschungsfrage</i>	18
2.2 <i>Design</i>	20
2.3 <i>Ein- und Ausschlusskriterien</i>	20
2.4 <i>Suchstrategie</i>	22
2.5 <i>Literaturrecherche</i>	23
3 Ergebnisse	26
3.1 <i>Artacho-Cordón et al. (2023)</i>	26
3.2 <i>Del Forno et al. (2021)</i>	27
3.3 <i>Shrikhande et al. (2023)</i>	28
3.4 <i>Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012)</i>	29
3.5 <i>Hunt (2019)</i>	30

3.6	Synthese	31
4	Diskussion.....	34
4.1	<i>Inhaltliche Reflexion</i>	34
4.2	<i>Methodische Reflexion</i>	36
5	Fazit.....	41
	Literaturverzeichnis.....	43
	Anhang.....	I
	<i>Anhang I – Klassifikationsmöglichkeiten der Endometriose.....</i>	<i>I</i>
	<i>Anhang II – Therapiemethoden bei Endometriose</i>	<i>II</i>
	<i>Anhang III – Translationale Forschung im Kontext der Endometriose.....</i>	<i>III</i>
	<i>Anhang IV – Das interdisziplinäre Team rund um die Endometriose.....</i>	<i>IV</i>
	<i>Anhang V – Ein & Ausschlusskriterien</i>	<i>V</i>
	<i>Anhang VI – Stich- & Schlagwörter.....</i>	<i>VIII</i>
	<i>Anhang VII – Datenbankspezifische Suchstrings</i>	<i>IX</i>
	<i>Anhang VIII – Suchhistorie zur Literaturrecherche</i>	<i>XII</i>
	<i>Anhang IX – Übersicht der eingeschlossenen Studien</i>	<i>XVIII</i>
	<i>Anhang X - Abstract - Artacho-Cordón et al. (2023).....</i>	<i>XX</i>
	<i>Anhang XI - JBI Critical Appraisal Tool - Artacho-Cordón et al. (2023)</i>	<i>XXI</i>
	<i>Anhang XII - Abstract - Del Forno et al. (2021).....</i>	<i>XXIV</i>
	<i>Anhang XIII - JBI Critical Appraisal Tool - Del Forno et al. (2021)</i>	<i>XXV</i>
	<i>Anhang XIV - Abstract - Shrikhande et al. (2023)</i>	<i>XXVII</i>
	<i>Anhang XV - Checkliste - Shrikhande et al. (2023).....</i>	<i>XXVIII</i>
	<i>Anhang XVI - Abstract - Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012)</i>	<i>XXX</i>
	<i>Anhang XVII - Checkliste - Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012).....</i>	<i>XXXI</i>
	<i>Anhang XVIII - Abstract - Hunt (2019)</i>	<i>XXXIII</i>
	<i>Anhang XIX - JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports - Hunt (2019)</i>	<i>XXXIV</i>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Maßnahmen der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie	16
Tabelle 2: PICOS-Schema	18
Tabelle 3: Klassifikationsmöglichkeiten der Endometriose.....	I
Tabelle 4: Übersicht der Therapiemethoden bei Endometriose	II
Tabelle 5: Ein- & Ausschlusskriterien	V
Tabelle 6: Festgelegte Stich- & Schlagwörter	VIII
Tabelle 7: Suchhistorie	XII
Tabelle 8: Übersicht der eingeschlossenen Studien	XVIII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lokalisationen von Endometriose Herden.....	3
Abbildung 2: Flussdiagramm zur Darstellung der Literaturrecherche	24
Abbildung 3: Darstellung der translationalen Forschung und involvierten Parteien vor dem Hintergrund der Endometriose	III
Abbildung 4: Das interdisziplinäre Team um die Endometriose	IV

Abkürzungsverzeichnis

AG GGUP	= Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie Geburtshilfe Urologie Proktologie
ASRM	= American Society for Reproductive Medicine
Bebo	= Beckenboden
BGM	= Bindegewebsmassage
BMBF	= Bundesministerium für Bildung und Forschung
BZgA	= Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
CPP	= chronic pelvic pain
CPPS	= chronic pelvic pain syndrome
DGGG	= Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
DGPFG	= Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und
DZIF	= Deutsches Zentrum für Infektionsforschung
EFI	= Endometriose Fertilitäts Index
EM	= Endometriose
EMex	= Endometriosis extragenitalis
EMge	= Endometriosis genitales externa
EMgi	= Endometriosis genitales interna Geburtshilfe
GnRHa	= Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga
KOK	= kombinierte orale Kontrazeptiva
LHA	= levator hiatal area / Bereich des Hiatus levatorius
LWS	= Lendenwirbelsäule
MT	= Manuelle Therapie
NSAR	= nicht-steroidale Antiphlogistika
PCS	= pain catastrophizing scale
PPT	= pressure pain threshold
PT	= Physiotherapie
PTs	= Physiotherapeut*innen
QOL	= quality of life
TIE	= tief-infiltrierende Endometriose
TPT	= Triggerpunkttherapie
WS	= Wirbelsäule

Einleitung

Bereits der weltberühmte Star Marilyn Monroe, das Sexsymbol der 50er Jahre war von dieser Krankheit betroffen und litt aufgrund von Fertilitätsproblemen, einer Fehlgeburt und Schmerzen schwer unter ihr (vgl. Sri Kantha & Matsui, 2022). Es handelt sich um die Endometriose.

Außer der verstorbenen Marilyn betrifft Endometriose (EM) laut der WHO 10% aller Frauen und Mädchen biologischen Geschlechts im fortpflanzungsfähigen Alter weltweit (vgl. WHO, 2023). Dies sind 190 Millionen Frauen weltweit und allein in Deutschland kommt es laut der BZgA jährlich zu 40.000 Neuerkrankungen. Hinter EM verbirgt sich eine Erkrankung, mit der viel Schmerz und Leid einhergeht. Die Leitsymptome sind starke Unterleibsschmerzen während oder vor der Menstruation, die Dysmenorrhoe. Weitere Symptome reichen von Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs (Dyspareunie), chronische Unterleibsschmerzen (chronic pelvic pain), über Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie), Störungen bei der Defäkation (Dyschezie), bis hin zur Infertilität (vgl. Oehmke, 2022, 460ff). Durch die dadurch entstehende Beeinflussung der Sexualität, des Freizeit-, Arbeits- und Soziallebens und des eventuellen Kinderwunsches (vgl. BZgA, 2023) ist der Leidensdruck besonders hoch, was vor allem das alltägliche Leben und folglich die Lebensqualität beeinflusst (vgl. Della Corte et al., 2020 & Ruzala et al., 2022). Zudem wird die EM oft sehr spät, erst nach 7-10 Jahren nach Beginn der Beschwerden diagnostiziert (vgl. Mechsner, 2016b, 16). In dieser Zeit haben die Betroffenen bereits zentrale Sensitivierungsmechanismen entwickelt, wodurch sich somit bereits zu Beginn der Therapie ein chronisches Schmerzsyndrom manifestiert hat (vgl. Mechsner, 2023, 3).

Durch die Öffentlichkeitsarbeit von verschiedenen Frauen und der Medien erlangt das Thema aktuell immer mehr Aufmerksamkeit. Ein Beispiel dafür ist die am 21. Juni 2023 erschienene Dokumentation über EM „Below the belt“ von der US-amerikanischen Politikerin Hillary Clinton (vgl. Clinton, 2023). Eine weitere Repräsentantin ist die Schauspielerin Whoppi Goldberg, die sich öffentlich zu ihrer Krankheit bekannt hat (vgl. Rohloff, 2020). Auch in der Forschung ist die EM zurzeit ein aktuelles Thema. So hat z. B. das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im September 2023 eine Bekanntmachung veröffentlicht, welche der interdisziplinären Erforschung von Pathomechanismen die der EM zugrunde liegen, Fördermaßnahmen verspricht (vgl. BMBF, 2023).

Aufgrund der weitreichenden Auswirkungen wird bei der Behandlung der EM in der Literatur mittlerweile ein multidisziplinärer Ansatz empfohlen (vgl. Allaire et al., 2020), welcher auch die Physiotherapie (PT) miteinschließt. EM ist eine hoch komplexe

Erkrankung, bei der die interdisziplinäre Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg von höchster Bedeutung ist, um die Versorgung der Frauen zu verbessern und das Krankheitsbild in seiner Komplexität gemeinsam zu erforschen, zu verstehen und zu behandeln. Durch die Nähe zu und durch die Arbeit mit den Patient*innen trägt die PT ein wichtiges Potenzial, als mögliches Bindeglied im interdisziplinären Team in sich. Zumal eine funktionelle Sichtweise von Seiten der PT hinzukommt und bestehende Dysfunktionen im Beckenboden von EM-Betroffenen spezifisch mit physiotherapeutischer Beckenbodentherapie behandelt werden können (vgl. Allaire et al., 2020, 231). Die Stellung und Rolle der PT in der Gynäkologie ist insgesamt noch relativ klein. Bisher wird PT in der Gynäkologie überwiegend eher nur mit Beckenbodengymnastik nach der Geburt assoziiert. Dennoch agieren Physiotherapeut*innen in weit mehr Handlungsfeldern der Gynäkologie, was in dieser Arbeit am Beispiel der Endometriose aufgezeigt wird.

Ziel der Arbeit ist es auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und in diesem Kontext den Handlungsbereich und das Potenzial der PT, als auch die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit aufzuzeigen. Dies geschieht im Rahmen einer Literaturarbeit. Im Folgenden wird über den theoretischen Hintergrund zur Forschungsfrage hingeleitet. Anhand dieser wurde Literatur recherchiert, welche anschließend ausgewertet wird. Abschließend erfolgt die Einordnung und Diskussion der Literatur vor verschiedenen Hintergründen.

1 Theoretischer Hintergrund der Endometriose

1.1 Definition & Pathologie

Bei der Endometriose (EM) handelt es sich um eine chronische Erkrankung, bei der Gewebswucherungen, welche der innersten Schicht der Gebärmutter ähneln, außerhalb der Gebärmutter, an verschiedenen Orten des Körpers vorkommen (vgl. Oehmke, 2022, 459). Sog. Endometrioseherde (dem Endometrium ähnliche Zellen) befallen laut der DGGG (2020, 49) am häufigsten „...das Beckenperitoneum, die Ovarien, die Ligg. sacrouterina, das Septum rectovaginale / die Fornix vaginae [und die Harnblase].“ (siehe Abb. 1). Weitere Orte an denen Herde auftreten können sind der Uterus, die Tuben, das Zwerchfellperitoneum, Narben nach Bauchoperationen und die Appendix vermiformis (vgl. ebd.). Selten sind diese EM-Herde in Organen wie der Milz, dem Gehirn, den Nieren, der Lunge oder im Skelett vorhanden (vgl. ebd.).

Abbildung 1: Lokalisationen von Endometriose Herden Quelle: Becherer, E. & Schindler, A. E. (2023). Endometriose: Ganzheitlich verstehen und behandeln. (S. 29) Stuttgart: W. Kohlhammer.

Das Endometrium ähnliche Gewebe unterliegt denselben hormonellen Schwankungen wie das Endometrium selbst (vgl. Schöller, 2022). Dies hat zur Folge, dass sich im Menstruationszyklus die Hormone Östrogen und Progesteron gleichermaßen auf das Endometrium und auch das Endometrium ähnliche Gewebe auswirken. Das Hormon Östrogen bewirkt in der Proliferationsphase das Wachstum von Epithelzellen in der Lamina functionalis im Endometrium und somit auch den Aufbau der ektopen endometrial ähnlichen Zellen (vgl. Lamceva et al., 2023). Da es im Menstruationszyklus zum Abfall

des Östrogens kommt, hat dies ein Abbluten der aufgebauten Schicht zufolge. Da das Blut der EM-Herde nicht über die Vagina nach außen abfließt, sondern sich im Körper anstaut, kann es folglich zu Entzündungen, Verwachsungen oder Narben kommen (vgl. Ulrich, 2023, 24). Durch diese können laut Ulrich (2023, 27) „...Nervenendigungen im Bauchfell oder an Organen [je nach Lokalisation der EM-Herde] zyklisch oder chronisch gereizt werden.“ und somit Schmerzen verursachen. Die ständige Reizung der Nerven kann zur Ausprägung eines chronischen Schmerzsyndroms führen (vgl. ebd.). Zudem können Schmerzen durch Störungen der Schmerz Wahrnehmung auf die Beckenmuskulatur übertragen werden (vgl. ebd.). Darüber hinaus können sich durch den Blutstau Endometriome, auch Endometriosezysten genannt, bilden (vgl. Rohloff, 2022). Diese Zysten können am Ovar, den Eileitern oder in der Umgebung des Uterus vorkommen (vgl. Schöller, 2016). Sie sind meistens mit altem Blut gefüllt, weshalb diese Zysten auch den Namen Schokoladenzysten tragen (vgl. Rohloff, 2022). Die Endometriome können je nach Größe, Druck und Dehnung auf das Gewebe des Eierstocks ausüben, wodurch sich dessen Durchblutung verschlechtert und ein negativer Einfluss auf die Hormonproduktion an den Eierstöcken entsteht (vgl. ebd.). Außerdem können durch den Druck und die Dehnung, welche die Zysten verursachen ebenfalls Schmerzen ausgelöst werden (vgl. ebd.). Die Schmerzentstehung ist somit multifaktoriell.

1.2 Ätiologie & Pathogenese

Die Ursache für das Vorkommen der Endometrium ähnlichen Zellen außerhalb der Gebärmutter ist bisher noch nicht final geklärt (vgl. Oehmke, 2022, 460). Es bestehen jedoch verschiedene Theorien zur Ätiologie der EM. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick zu den gängigsten Postulaten gegeben.

1. Implantationstheorie von Sampson / Retrograde Menstruation

Bei dieser Theorie wird vermutet, dass Menstruationsblut, welches Zellen des Endometriums enthält durch die sog. retrograde Menstruation in den Bauchraum gelangt. Damit ist gemeint, dass das Menstruationsblut nicht über die Cervix und Vagina abfließt, sondern über die Tuben in den Peritonealraum gelangt, wo es zur Implantation der endometrialen Zellen kommt (vgl. Lamceva et al., 2023). Diese Theorie würde allerdings nicht die tief infiltrierende EM oder EM außerhalb des Peritonealraumes, wie die EM in der Lunge oder dem Gehirn erklären (vgl. ebd.).

2. Theorie der metastasierenden Endometriose

Hierbei gelangt ein Teil des endometrialen Gewebes des Uterus während der Menstruation in die Lymphgefäße, von wo es durch den Lymphkreislauf an verschiedene Stellen im Körper gelangen kann (vgl. ebd.). Dazu wurden bereits endometriale Zellen in

Lymphknoten gefunden (vgl. ebd.). Dennoch ist der konkrete Mechanismus hinter der Entwicklung der EM auch bei dieser Theorie immer noch unklar (vgl. ebd.).

3. Metaplasietheorien

Es gibt mehrere Postulate, welche die Ursache der EM in einer Metaplasie von Stammzellen vermuten. Insgesamt kommt es bei der Metaplasie zur sog. Differenzierung also Umwandlung von, in dem Fall embryonalem Gewebe, in Endometriosezellen. In der Coelom-Metaplasietheorie von Robert Meyer wird vermutet, dass die EM-Zellen durch die Zelldifferenzierung der Stammzellen, bzw. Umwandlung von coelomischen Epithelzellen entstehen (vgl. Lamceva et al., 2023). Daneben zählt die Embryonalrest-Theorie ebenfalls zu den Metaplasietheorien, da sie postuliert, dass sich Reste von embryonalen Zellen der Müllerschen Gänge zu EM-Zellen umwandeln (vgl. ebd.).

4. Immunologische Dysregulation / Theorien

Zur immunologischen Dysregulation bestehen ebenfalls verschiedene Postulate mit unterschiedlichen Ansätzen. In der Regel basieren die Ansätze darauf, dass Entzündungen ausgelöst werden, da die Apoptose der endometrial ähnlichen Zellen blockiert wird und diese sich somit an entfernte Stellen festsetzen und überleben können, ohne vom Körper bereits abgebaut zu werden (vgl. ebd.). Anschließend kommt es zur weiteren Proliferation und Infiltration der Zellen (vgl. ebd.). Dies wird möglich gemacht, durch die verringerte Zytotoxizität der T-Lymphozyten und der natürlichen Killerzellen, welche normalerweise für den Abbau des Endometriums verantwortlich sind (vgl. Ahrens, 2016, 107). Weitere beteiligte Zellen des Immunsystems sind Makrophagen, dendritische Zellen und neutrophile Granulozyten (vgl. Lamceva et al., 2023).

5. Epigenetische Veränderungen

Laut Lamceva et al. (2023) gibt es Hinweise darauf, dass epigenetische Veränderungen eine Rolle bei der Entstehung von EM spielen könnten. Zudem wurden durch Untersuchungen Mutationen in Genen gefunden, welche auf eine hereditäre Weitergabe hinweisen (vgl. Ahrens, 2016, 107).

6. Tissue-Injury-and-Repair-Theorie

Tissue Injury and Repair ist ein Mechanismus, bei dem der Uterus konstant mechanische Belastungen durch uterine Hyperperistaltik erfährt, wodurch Mikrotraumata entstehen (tissue injury) (vgl. Leyendecker et al., 2009). Die erhöhte Kontraktilität wird durch einen lokalen Hyperöstrogenismus ausgelöst (vgl. Ahrens, 2016, 108). Die Mikrotraumata werden anschließend geheilt (and repair), wobei jedoch durch die ständige Hyperperistaltik die Reparatur nicht mehr vollständig gelingt (vgl. ebd.). Durch die retrograde Menstruation können so Bestandteile des Endometriums in die Bauchhöhle gelangen (vgl. ebd.).

7. Weitere

Es existieren noch weitere Theorien über die Ursache und Entstehungsmechanismen von EM. Darunter zählen z. B. die endometriotic disease theory von P. H. Koninckx (vgl. Oehmke, 2022, 460), die Theorie der aus dem Knochenmark stammenden Stammzellen (vgl. Lamceva et al, 2023) und weitere genetische Konzepte z. B. zu micro-RNAs (vgl. ebd.). Die aktuelle und stark diskutierte Studie von Muraoka et al. (2023) wirft wiederum Hinweise auf, dass eine Infektion mit Fusobakterien ursächlich für die Entstehung der EM sein könnte. Durch diese Studie und die daraus resultierende Berichterstattung erlangte die EM dieses Jahr vermehrt an Aufmerksamkeit in der scientific community (vgl. Hou et al., 2023).

Laut der DGGG (2020, 47-48) werden diese Konzepte zusammengeführt und die Entstehung der EM aktuell so erklärt, dass aufgrund von Umwelteinflüssen, genetischen und epigenetischen Veränderungen die notwendigen Umwandlungen stattfinden, damit es zu einer Implantation oder / und einer Metaplasie von EM-Zellen außerhalb des Uterus kommen kann. Wichtige Faktoren, welche Einfluss auf die Entstehung der EM haben sind laut der DGGG (2020, 47-48) unter anderem die Hyperperestaltik, Hyperöstrogenisierung, als auch entzündliche und immunologische Prozesse und Veränderungen. Hierzu ist zu sagen, dass diese Aussage den Stand bis zum Jahr 2020 enthält und die weiteren Theorien und Erkenntnisse der folgenden Jahre wie z. B. die Forschungsergebnisse von Muraoka et al. (2023) noch nicht berücksichtigt wurden.

1.3 Symptome & deren Auswirkungen

Zur Leitsymptomatik der EM zählt der menstruelle Schmerz (Dysmenorrhoe) (vgl. Oehmke, 2022, 460). Weitere Symptome können sein: Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs (Dyspareunie), chronische Unterleibsschmerzen (chronic pelvic pain), Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie) bis hin zur Hämaturie (blutiger Urin), Störungen bei der Defäkation (Dyschezie), Blähungen und Infertilität (vgl. ebd.). Laut der Endometriose-Vereinigung Deutschland (die größte Selbsthilfeorganisation von EM-Betroffenen in Deutschland) können ebenfalls Schmerzen im unteren Rücken, im Brustkorb oder in der Schulter auftreten (vgl. Michaelis, 2023). Genauso wie Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Erschöpfung oder Schlafstörungen (vgl. ebd.). Dennoch kann es ebenfalls betroffene Personen geben, die asymptomatische Verläufe aufweisen (vgl. Fink, 2012). Darüber hinaus bestehen bei vielen EM-Betroffenen zusätzlich weitere Problematiken wie Infektneigungen, entzündliche Darmerkrankungen und Schilddrüsenerkrankungen (vgl. Mechsner, 2016b, 20ff). Aufgrund der vielfältigen Symptomatik bleibt die EM jedoch häufig unerkannt und wird daher auch als das Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet

(vgl. Fink, 2012). In der Regel vergehen durchschnittlich 6 Jahre bis die Diagnose gestellt wird (vgl. ebd.). In den deutschsprachigen Ländern verstreichen rund 10 Jahre (vgl. DGGG, 2020, 78). Daher besteht laut der DGGG (2020, 47) vermutlich eine hohe Dunkelziffer an Betroffenen, weshalb es keine verlässlichen Daten zur Inzidenz und Prävalenz gibt.

Außerdem beeinflussen die Symptome die Lebensqualität negativ, wobei durch die Schmerzen besonders das Sexualleben der Betroffenen beeinträchtigt ist (vgl. Della Corte et al., 2020). Die Dyspareunie und Infertilität können die Intimität von Paaren beeinträchtigen und sich negativ auf die Beziehung auswirken (vgl. ebd.). Die emotionale und psychische Belastung, welche aus einer Infertilität entstehen kann, ist meistens sehr hoch (vgl. Leeners, 2011, 13). Damit stellt die EM Paare vor teilweise hohe Herausforderungen, welche psychologische Auswirkungen haben können und sich die Menschen mit der Diagnose EM folglich häufig isoliert fühlen (vgl. ebd.). Auch im beruflichen Alltag beeinträchtigt die EM das Leben der Betroffenen. So fanden Sperschneider et al. (2017) heraus, dass „...von [EM] betroffene Frauen ihre gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsplatz [kompensieren], indem sie Überstunden oder Urlaub für Abwesenheiten nutzen und durch Reduzierung der Freizeitaktivitäten Energie für die Arbeit sparen.“ Zudem entstehen durch die körperliche und psychische Beeinträchtigung durch die Symptome Arbeitsausfälle (vgl. ebd.). Aufgrund dessen werden manche Betroffene sozial ausgegrenzt, was ebenfalls in Einsamkeit und Isolation resultieren kann (vgl. Della Corte et al., 2020). Dazu können vor allem junge Betroffene, meist jugendliche Mädchen und junge Frauen bereits in der Schulzeit oder Berufsausbildung Einschränkungen durch die Erkrankung spüren (vgl. Sperschneider et al., 2017). Zudem beeinflusst EM laut Sperschneider et al. (2017) in einigen Fällen die Karriereentscheidungen der Betroffenen. Es besteht eine Korrelation zwischen EM und dem Auftreten von Depressionen und Angststörungen (vgl. ebd.). Diese psychologischen Erkrankungen können sich wiederum verstärkend auf die empfundenen Schmerzen, Beziehungen, das Berufsleben und andere Aspekte, die die Lebensqualität ausmachen auswirken, wodurch ein Teufelskreis entsteht (vgl. ebd.). Somit kann sich ein chronisches Schmerzsyndrom manifestieren.

Die rezidivierenden Schmerzen und deren Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens können somit zum Erleben von Kontrollverlust, einem negativen Körperbild und folglich zu einer Einschränkung des Selbstwertgefühls führen (vgl. Leeners, 2011). Darüber hinaus sind die Auswirkungen auf die Ökonomie zu erwähnen, da die EM zum erhöhten Verbrauch von Ressourcen im Gesundheitssystem führt (vgl. Della Corte et al., 2020). Die meisten Kosten bei EM werden laut Sperschneider et al. (2017) durch Arbeitsausfälle verursacht. Aufgrund der Symptomatik kommt es bei Menschen mit EM zu einem

Verlust der Produktivität, sowie zu vermehrten Krankheitstagen (vgl. ebd.). Dies verdeutlicht, dass EM in gewissem Maß ebenfalls Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und somit ebenfalls ökonomische Relevanz hat (vgl. Della Corte et al., 2020).

1.4 Klassifikation

Die Einteilung der EM kann verschieden erfolgen (siehe Tab. 3). Übergeordnet wird die EM laut der DGGG (2020, 51) in folgende Klassen unterteilt: die peritoneale-, ovarielle, tief-infiltrierende EM (TIE) oder Adenomyosis uteri. Dabei wird unter peritonealer EM das Vorkommen von EM-Herden am Bauchfell und unter ovarieller EM der Befall der Ovarien verstanden. Bei der TIE wachsen die Endometrium ähnlichen Zellen über die Organ Grenzen hinweg und dringen in das umliegende Gewebe ein (vgl. Ulrich, 2023, 28). Wenn es zur Infiltration des Myometriums im Uterus kommt liegt die Adenomyosis uteri vor (vgl. ebd.). Eine weitere Form der Einteilung besteht laut Mechsner (2016a, 479) in den drei Kategorien Endometriosis genitalis externa (EMge), Endometriosis genitalis interna (EMgi) und der Endometriosis extragenitalis (EMex). Bei der EMge kommen EM-Herde laut Mechsner (2016a, 479): „...auf dem Peritoneum (...) des inneren weiblichen Genitals (...), sowie (...) Endometriosezysten in den Ovarien [vor].“ Dazu gehören der Uterus, die Tuben, die Ovarien und die Ligg. sacrouterina (vgl. ebd.). Unter die EMgi fällt die Adenomyosis uteri und das Vorkommen von EM-Herden in den Tuben (vgl. ebd.). Die EMex umschließt EM in Darm, Diaphragma pulmonale, Lunge oder Blase (vgl. ebd.). Bei dieser Einteilung kann es sich bei jeder der drei Formen um eine oberflächliche EM oder TIE handeln (vgl. ebd.).

Neben der übergeordneten, groben Einteilung der EM wird sie klinisch bzw. intraoperativ nach Lokalisation und Ausdehnung klassifiziert (vgl. DGGG, 2020, 51). Der rASRM Score, eine Klassifikation der American Society for Reproductive Medicine (ASRM), nutzt ein Punktesystem, bei dem die Ausdehnung der EM intraoperativ bewertet und anschließend durch den erreichten Punktescore in ein Stadium (I-IV) eingeteilt wird (vgl. ebd.). Dieser Score berücksichtigt jedoch nicht die TIE. Daher wurde die ENZIAN-Klassifikation erstellt, welche der onkologischen drei Stadien Klassifikation von Tumoren ähnelt (vgl. ebd., 53). Hierbei werden die Größe und das Ausmaß der Infiltration beschrieben (vgl. Oehmke, 2022, 460). Beide Klassifikationen beziehen die Symptome nicht mit ein, wodurch die Einteilung in ein Stadium keine Rückschlüsse auf die Ausprägung der Schmerzen und Symptome ziehen lässt. Lediglich der Endometriose Fertilitäts Index (EFI) betrachtet die Auswirkungen der EM auf die Fähigkeit zur Gravidität. Er schließt anamnestische und chirurgische Faktoren wie z. B. den rASRM Score mit ein.

Außer der intraoperativen Einteilung wird die EM zusätzlich histologisch nach vorkommen verschiedener Zelltypen klassifiziert. Auf diese Form der Einteilung wird jedoch nicht weiter eingegangen. Eine weitere Klassifikation besteht in der Zuteilung von ICD-10-Codes. Die EM wird im DRG System durch insgesamt neun ICD-10 Codes klassifiziert und von N80.0 bis N80.9 nach Lokalisation der EM-Herde im Körper unterteilt. Demnach steht z.B. N80.0 als EM des Uterus, der Harnblase oder des Ureters, N80.1 EM des Ovars, N80.2 EM der Tuba uterina etc. (vgl. DGGG, 2020, 64). Dies gibt einen groben Überblick über die betroffenen Strukturen, jedoch nicht über die Ausbreitung und eventuelle Infiltration des befallenen Gewebes. Insgesamt gibt es verschiedene Möglichkeiten die EM zu klassifizieren, weshalb die Einteilung der EM nicht immer einheitlich erfolgt (vgl. Oehmke, 2022, 460).

1.5 Diagnostik

Die Diagnostik erfolgt bei den Gynäkolog*innen und startet mit einer ausführlichen Anamnese bei welcher EM spezifische Fragebögen genutzt werden können (vgl. DGGG, 2020, 65). Es folgt die körperliche Untersuchung, welche aus der Spekulum- und der Tastuntersuchung der Vagina und des Uterus besteht (vgl. Oehmke, 2022, 463). Hierbei könnten bereits EM-Herde in der Vagina, der Cervix oder den Labien ertastet oder inspiert werden (vgl. Ulrich, 2023, 34). Anschließend besteht das weitere Vorgehen aus der bildgebenden Diagnostik. Hier wird je nach Verdacht und dem Ermessen der Ärzt*innen bildgebende Verfahren wie die Sonografie, CT, MRT oder die Szintigrafie angewendet (vgl. Oehmke, 2022, 463). Die Sonografie stellt in der Praxis eine der gängigsten Methoden dar. Hiermit können Endometriome wie z. B. eine Schokoladenzyste oder eine deutlich ausgeprägte Adenomyose erkannt werden (vgl. Ulrich, 2023, 34). Jedoch kann damit nicht der Befall des Peritoneums oder das Vorliegen von Adhäsionen festgestellt werden (vgl. Mechsner, 2016a, 484), weshalb der Goldstandard zur Diagnostik der EM zurzeit bei der operativen Diagnostik mittels Laparoskopie liegt (vgl. DGGG, 2020, 68). Hierbei erfolgt zudem eine Biopsie des Gewebes, welches anschließend histologisch untersucht wird (vgl. ebd.). Der histologische Befund spielt eine entscheidende Rolle in der Abgrenzung zu Differentialdiagnosen und damit der endgültigen Diagnosestellung (vgl. Ulrich, 2023, 35). Überleitend zur Therapie der EM ist laut Ulrich (2023, 35) zu erwähnen, dass „Idealerweise...sich [im Zuge] der laparoskopischen Diagnosestellung in derselben Narkose die operative Entfernung der Herde [anschließt].“ Erwähnenswert ist zudem, dass 2022 ein Speicheltest zur Diagnostik von EM entwickelt und untersucht wurde (vgl. Bendifallah et al., 2022). Die Ergebnisse sind vielversprechend, müssen jedoch noch extern validiert werden (vgl. ebd.). Ferner weist diese Entwicklung erneut auf die Aktualität der EM in der Forschung hin.

1.6 Therapie

Die EM kann, da die Ursache wie bereits beschrieben noch nicht bekannt ist, eben nicht kausal behandelt werden (vgl. Oehmke, 2022, 467). Die Behandlung besteht zurzeit aus der operativen, medikamentösen und hormonellen Therapie, sowie komplementären Therapiemöglichkeiten (siehe Tab. 4). Die Therapien erfolgen individuell an die Situation der Patient*innen angepasst und richten sich dabei nach der Symptomatik, Ausdehnung, Klassifikation der EM und bestehendem Kinderwunsch (vgl. DGGG, 2020, 69). Da es sich bei der EM um eine chronische Erkrankung handelt, zielt die Behandlung auf eine Langzeittherapie ab (vgl. ebd.).

Die operative Therapie besteht aus der Entfernung der EM-Herde mittels Laparoskopie (vgl. DGGG, 2020, 76). Wenn Zysten oder Adhäsionen vorhanden sind, werden diese entfernt (vgl. Mechsner, 2016a, 484). Es kann je nach vorliegendem Kinderwunsch und Alter auch eine Hysterektomie oder Adnexektomie durchgeführt werden (vgl. ebd.). Dabei ist zu bedenken, dass vermehrte Operationen v. a. im selben OP-Gebiet zu weiteren Narben, Adhäsionsbildung und Fibrosierungen führen können (vgl. Oehmke, 2022, 467). Daher wird die medikamentöse Therapie oft erstmals vorgezogen (vgl. DGGG, 2020, 77).

Diese gliedert sich in die hormonelle und nicht-hormonelle Therapie. Bei der hormonellen Therapie werden Gestagenpräparate verabreicht (vgl. DGGG, 2020, 71), welche wie das Hormon Progesteron wirken und somit als Gegenspieler zum Endometrium aufbauenden Östrogen dienen. Dies hat zur Folge, dass die Größe und Aktivität der EM-Herde vermindert wird, was eine Schmerzlinderung bewirkt (vgl. ebd., 70). Die hormonelle Therapie gilt als Basistherapie der EM (vgl. Mechsner, 2023, 442). Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK), welche neben Gestagen zusätzlich Östrogen enthalten, können „off label“ zur Reduktion der Symptome verwendet werden (vgl. ebd. 73). Off label beschreibt eine Verwendung des Medikaments außerhalb der ursprünglich genehmigten Indikationen (vgl. Becherer, 2023, 70). Sie werden zudem postoperativ zur Reduktion der Rezidivrate eingesetzt (vgl. DGGG, 2020, 74). Zusätzlich zu den Gestagenpräparaten können, wenn diese nicht ausreichen, Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga (GnRHa) gegeben werden (vgl. ebd., 72). Diese Medikamente reduzieren ebenfalls die Schmerzen und die Blutungsstärke, führen jedoch zu einem Östrogenmangel und damit auch zum Verlust von Knochendichte und zum Auftreten von verschiedenen Nebenwirkungen (vgl. ebd.). Daher werden bei der Gabe von GnRHa zeitgleich KOK verabreicht (vgl. ebd.). Neben den KOK werden ebenfalls die GnRHa öfters postoperativ zur Senkung des Rezidivrisikos der EM-Herde eingesetzt (vgl. ebd., 74). Insgesamt wird durch die hormonelle Therapie eine „...therapeutische Amenorrhoe...“ (vgl. ebd., 69), das

Ausbleiben der Menstruationsblutung, erzielt. Dieses Verfahren richtet sich jedoch nur an die Patient*innen bei denen aktuell kein Kinderwunsch besteht. Im Falle einer vorliegenden Sterilität und bestehendem Kinderwunsch werden die Patient*innen von Reproduktionsmediziner*innen mit entsprechenden Therapien behandelt (vgl. DGGG, 2020, 116). Die medikamentöse, nicht hormonelle Therapie hingegen setzt Analgetika zur Behandlung der Schmerzen, z. B. mittels nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAR) wie Ibuprofen ein (vgl. ebd., 75).

Darüber hinaus gibt es verschiedene komplementäre Therapieverfahren, die zur Linderung der Symptomatik und Begleiterscheinungen eingesetzt werden können. Darunter zählen Therapiemethoden der Psychotherapie (vgl. Mechsner, 2023), Physiotherapie (vgl. Mechsner, 2016a, 485), Osteopathie (vgl. Oehmke, 2022, 464), Traditionelle Chinesische Medizin (vgl. ebd.) oder der Homöopathie (vgl. Mechsner, 2016a, 485).

1.7 Die Rolle des interdisziplinären Teams

Nicht nur die Diagnostik und Behandlung zeigen die Komplexität der EM. Bereits in der Forschung zur Ätiologie wird deutlich, wie wichtig interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Forschenden aus der Biologie, Genetik, Medizin und anderen Disziplinen ist, um die Ursache der EM zu finden. Hier wird sichtbar, dass die Grundlagenforschung auch für die Praktiker*innen wichtig ist, da sie zum ganzheitlichen Verständnis von Krankheiten beiträgt und neue Behandlungsmöglichkeiten schafft. Der Begriff translationale Forschung beschreibt die Übertragung von Erkenntnissen aus experimenteller Grundlagenforschung und klinischer Forschung in die Anwendung im Praxisalltag in der Patient*innenversorgung, der evidence based practice (vgl. DZIF, 2016, 4). Dazu wird laut dem DZIF (2016, 4) eine „...enge Zusammenarbeit vieler Disziplinen [und Professionen benötigt].“ Um diese komplexen Zusammenhänge zu verdeutlichen wurde eine Graphik erstellt, welche die Schritte der translationalen Forschung, der Settings und Verknüpfungen der einzelnen Bereiche exemplarisch aufzeigt (siehe Abb. 3). In der Graphik wurden, die am Thema der EM beteiligten Berufsgruppen und Disziplinen integriert (siehe Abb. 3). Im Weiteren wird der Fokus jedoch enger auf das unmittelbare Behandlungsteam der EM Patient*innen in der klinischen Versorgung gefasst (siehe Abb. 4).

Da Begriffe, wie Interdisziplinarität, Interprofessionalität und Multidisziplinarität, alle verschiedene Formen und Schwerpunkte von Zusammenarbeit beschreiben, jedoch nicht einheitlich verwendet werden, wird in dieser Arbeit von den folgenden Definitionen ausgegangen. Interdisziplinarität beschreibt eine kooperative Arbeitsweise zwischen Vertreter*innen mehrerer Einzelwissenschaften (Disziplinen) mit dem Ziel Antworten auf komplexe Problemlagen zu finden (vgl. Philipp, 2021, 163ff). Dabei besitzt jede Disziplin

ihren Tätigkeitsschwerpunkt und hat durch diese bestehenden Probleme (z. B. in der nicht kurativen Behandlung der EM oder Multifaktorialität und ausgeprägte Schmerzsymptomatik bei EM) Überschneidungspunkte zu anderen Disziplinen. Im multidisziplinären Team geschieht die Arbeit eher konsultativ ohne große Überschneidungen (vgl. Körner, 2010, 746). Dabei wird eher parallel nebeneinander, anstatt kollaborativ miteinander gearbeitet (vgl. ebd.). Unter der interprofessionellen Zusammenarbeit wird wiederum die gemeinsame Kooperation verschiedener Gesundheitsfachberufe verstanden (vgl. Green & Johnson, 2015, 4).

Nun sollten aufgrund der Multifaktorialität der EM die betroffenen Patient*innen laut der DGGG (2020, 78): „...von einem interdisziplinären Team behandelt werden. Dieses Team sollte im sektorübergreifenden Netzwerk alle notwendigen Fachdisziplinen beinhalten.“ Besonders bei dem Krankheitsbild der EM ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich, da Forschungsfragen und -lücken bestehen, die nicht von einer Einzelwissenschaft alleine beantwortet werden können. Das interdisziplinäre Behandlungsteam sollte laut Mechsner (2023) aus Gynäkolog*innen, ärztliches Fachpersonal aus der Gastroenterologie, Inneren Medizin und Schmerztherapie, sowie Psychotherapeut*innen, Physiotherapeut*innen (PTs), Osteopath*innen und Ernährungsberater*innen bestehen.

Allaire et al. (2020, 231) nennen zusätzlich Pflegepersonal und betonen den hohen Stellenwert von spezialisierten Beckenbodenphysiotherapeut*innen im interdisziplinären Team. In einer Studie von Omtvedt et al. (2022) werden ebenfalls Sexualtherapeut*innen in das Behandlungsteam mitaufgenommen. Um alle beteiligten Personengruppen des interdisziplinären Forschungs- und Behandlungsteams um die EM aufzuzeigen, wurde Abbildung 4 erstellt.

Mechsner (2023, 1) betont zudem die Notwendigkeit eines interdisziplinären Behandlungskonzeptes, um die Beschwerden der Betroffenen zu verbessern. Allaire et al. (2020, 229ff) heben die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Gesundheitsfachberufen in Form von interdisziplinärer Kooperation hervor, da es hierbei zu gemeinsamen Besprechungen des Behandlungsteams kommt, was zum gegenseitigen Austausch und gemeinsamen Behandlungsentscheidungen führt. Damit teilen alle beteiligten Berufsgruppen das entsprechend gleiche, übergeordnete Behandlungsziel, auf welches sie gemeinsam hinarbeiten (vgl. ebd.). Interdisziplinäre Zusammenarbeit resultiert laut Allaire et al. (2020, 229) zudem in einer erhöhten Wirksamkeit. Es konnten bereits positive Effekte von interdisziplinären Behandlungen bei anderen chronischen Schmerzkrankungen, wie dem chronic pelvic pain syndrome auf die Reduktion von Schmerz und die Verbesserung der Lebensqualität nachgewiesen werden (vgl. Allaire et al., 2018). Um die interdisziplinäre Zusammenarbeit umzusetzen, wurden in den letzten 20 Jahren

Endometriosezentren geschaffen (vgl. Mechsner, 2022, 664). Zudem berichteten in einer Studie von Omtvedt et al. (2022) fast alle Patient*innen und ihre Angehörigen über die Notwendigkeit einer multidisziplinären Behandlung. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist somit eine Voraussetzung, um die Komplexität der EM weiter zu erforschen und den Patient*innen die bestmögliche Versorgung und wirksame Therapien zu bieten.

1.8 Die Rolle der PT

Die PT nimmt unter den konservativen Therapieverfahren ebenfalls eine wichtige Rolle in der Behandlung von EM-Patient*innen ein. Dabei gibt es verschiedene Einsatzbereiche.

Zum einen kann die PT postoperativ ansetzen, da nach laparoskopischen OPs Gasreste im Unterbauch Schmerzen im Schulter-Nackebereich auslösen, deren Abbau durch Schüttelungen, Bewegung und Atemtherapie unterstützt werden kann. (vgl. Ruppert, 2006, 33). Zudem kann es durch Gewebsüberdehnungen während der OP zur Verringerung des Tonus des M. transversus abdominis kommen, welcher ein wichtiger Stabilisator für den Rumpf und Beckenboden ist (vgl. ebd.). Dies kann durch stabilisierende Kontraktionsübungen behoben werden (vgl. ebd.). Auch postoperative Verwachsungen können mittels Atemtherapie, Mobilisierungsübungen und viszeralen Techniken physiotherapeutisch behandelt werden (vgl. ebd.).

Zum anderen nehmen die Betroffenen aufgrund der Schmerzsymptomatik Fehlhaltungen ein (vgl. Mechsner, 2016a, 485). Laut Mechsner (2023, 5) führen „Fehl- und Schonhaltungen (...) zu Muskelverspannungen im Becken, (...) oft auch im Rücken oder im oberen Bewegungsapparat.“ Rückenschmerzen können somit in manchen Fällen auch eine EM als Ursache aufweisen (vgl. Mechsner, 2016a, 484). Auch durch eine Infiltration des Plexus hypogastricus, N. femoralis oder Plexus sacralis durch EM-Herde kann es zu austrahlenden Schmerzen im Bein, im unteren Rücken oder im Beckenbereich kommen (vgl. Ebert, 2019, 71). Bei Schmerzen im unteren Rücken- und Beckenbereich sollte, besonders wenn diese zyklisch auftreten, die EM als Differentialdiagnose beachtet werden (vgl. Mechsner, 2016a, 484). Zusätzlich kann es bei einer EM am Diaphragma pulmonale zu Schulterschmerzen kommen (vgl. ebd.). Diese Fehlhaltungen können mittels PT korrigiert werden (vgl. ebd.). Schmerzen können zusätzlich, mittels wärme-therapeutischen Anwendungen, wie Fangopackungen oder der heißen Rolle behandelt werden (vgl. Becherer & Ringeisen, 2023, 110-112). Auch Bindegewebsmassagen (BGM) und Elektrotherapie können Schmerzen verringern und die Durchblutung fördern (vgl. ebd, 112). Außerdem ist die Schmerzedukation ein wichtiger Bestandteil der physiotherapeutischen Behandlung, damit Patient*innen funktionelle Zusammenhänge besser verstehen und ein tieferes Verständnis für ihre Schmerzsituation aufbauen (vgl. Frawley

& Peterson, 2022). Darüber hinaus stellen Funktionsstörungen des Beckenbodens ein Kerngebiet dar, welches durch spezialisierte Physiotherapeut*innen behandelt werden kann. Da dies ein umfangreiches Gebiet ist, welches Fokus dieser Arbeit darstellt, wird darauf in Kapitel 1.8.1 weiter eingegangen.

Wie bereits unter Kapitel 1.7 erwähnt wird von mehreren Seiten gefordert, dass auch die PT in das interdisziplinäre Behandlungsteam aufzunehmen ist (vgl. Mechsner, 2023, Allaire et al., 2020 & Omtvedt et al., 2022). PTs sollten, um Teil eines interdisziplinären Behandlungsteams von EM Patient*innen zu sein in chronischem Schmerzmanagement geschult sein, einen gynäkologischen Schwerpunkt mit Fokus auf Funktionsstörungen des Beckenbodens und ein gutes Verständnis für funktionelle Zusammenhänge im muskuloskelettalen System haben (vgl. Frawley & Peterson, 2022). Die primäre Rolle der PT im Kontext der EM besteht in der Behandlung von EM-Patient*innen im interdisziplinären Setting (siehe Abb. 4). Dennoch können PTs ebenfalls Forschung um das Thema der EM durchführen und in der klinischen Entwicklung agieren (siehe Abb. 3).

1.8.1 Beckenbodentherapie

Mittels Beckenbodentherapie können Funktionsstörungen des Beckenbodens (Bebo), welche bei EM-Patient*innen auftreten gezielt behandelt werden. Darunter zählen laut Mechsner (2023, 7) Veränderungen des Tonus, der Kraft, der Ausdauer, der Koordinationsfähigkeit und besonders die Fähigkeit zur Muskelrelaxation. Eine Studie von da Silva et al. (2023) zeigte eine hohe Prävalenz an Dysfunktionen der Beckenbodenmuskulatur bei EM-Patient*innen wie z. B. eine geringe Muskelausdauer, als auch eine verminderte Fähigkeit den Bebo zu entspannen. Daher sollten die EM-Patient*innen laut da Silva et al. (2023) bereits bei Diagnosestellung zu einer/einem Beckenbodentherapeutin*en verwiesen werden, um den Beeinträchtigungen des Bebo vorzubeugen oder diese bereits zu behandeln. Die Behandlung dieser funktionellen Störungen ist bei EM ein wichtiger Ansatz, da die hypertone Muskulatur des Bebo, durch Entstehung myofaszialer Triggerpunkte im Verdacht steht die Schmerzen weiter auszulösen (vgl. Mechsner, 2023, 7). Mechsner nennt Beckenbodenentspannungsübungen als hilfreiche Intervention (vgl. ebd.). Zudem wird vermutet, dass die Triggerpunkte im Bebo der Grund für die verringerte Relaxationsfähigkeit sind (vgl. da Silva et al., 2023, 168). Hierbei könnte eine manuelle Triggerpunkttherapie (TPT) Abhilfe schaffen. Auch die DGGG nennt die PT im Kontext der EM als Therapieoption zur Behandlung von Beckenbodendysbalancen und Triggerpunkten bei chronischen Schmerzsyndromen (vgl. DGGG, 2020, 123).

Da der Begriff Beckenbodentherapie nicht einheitlich verwendet wird und die darunter verstandenen Interventionen je nach Therapeut*in abweichen, wird im Folgenden auf

die in dieser Arbeit verwendete Definition der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie eingegangen. Dies dient zudem dazu, ein einheitliches und klares Verständnis für die gesuchte Intervention zu haben, um die spätere Studienauswahl nachvollziehen zu können. Zur Übersicht der möglichen Behandlungsmaßnahmen der Beckenbodentherapie wurde Tabelle 1 erstellt. Die Beckenbodentherapie wird in der PT meistens im Kontext der Harninkontinenz oder Rückbildungsgymnastik angewendet. In diesem Zusammenhang besteht die Therapie anfänglich aus der Edukation über die Anatomie und Physiologie, um ein Grundverständnis für Zusammenhänge und Strukturen zu bekommen (vgl. Gesing & Heller, 2017, 1393ff). Daran knüpft die Wahrnehmung und Aktivierung des Bebo an (vgl. ebd.). Hierbei werden aufgrund der funktionellen Verbindung von dem Diaphragma pulmonale, der Bauchmuskulatur und des Bebo oft Atemübungen hinzugezogen (vgl. ebd.,1395). Ziel dabei ist einen bestehenden Hypertonus des Bebo zu verringern (vgl. ebd.,1397). Des Weiteren können zusätzlich zu den Atem- und Entspannungstechniken vaginale Dilatoren in der Therapie genutzt werden, um die Relaxation des Bebos zu erlernen (vgl. Henscher, 2022, 218ff). Dahinter steht das Ziel eine schmerzfreie Penetration zu ermöglichen, was den Patient*innen wiederum einen schmerzfreien penetrativen Geschlechtsverkehr ermöglichen soll. Da die Bauchmuskulatur als Beckenbodensynergist fungiert, zählt auch funktionelles Bauchmuskeltraining, besonders das des M. transversus abdominis in Verbindung mit Atemtechniken ebenfalls zur Beckenbodentherapie (vgl. ebd.). Zudem können auch Techniken aus der manuellen Therapie und Übungen für die Lendenwirbelsäule (LWS) unter den Begriff der Beckenbodentherapie gefasst werden, da Bänder des Uterus, des Darms und der Blase durch Schonhaltungen und Verwachsungen verhärten und verkürzen und somit Zug auf die LWS geben (vgl. Becherer & Ringeisen, 2023, 114ff). Durch den Zug der Bänder werden Rückenschmerzen und Bewegungseinschränkungen verursacht, was meistens in einer ventralen Kippung des Beckens resultiert, welche eine verstärkte LWS Lordose bewirkt (vgl. ebd.). Diese Haltung resultiert meistens in einer Überlastung der Facettgelenke, Muskulatur und Bänder der LWS, was zu Schmerzen führen kann (vgl. ebd.). Des Weiteren beeinflusst der Bebo die posturale Kontrolle, als auch die Bewegungskontrolle der LWS (vgl. da Silva et al., 2023, 164). Daher sollte eine Analyse von Haltungs- und Bewegungsmustern, mit besonderem Fokus auf die LWS stattfinden und diese Muster durch eine funktionelle Bewegungstherapie behandelt werden.

Tabelle 1: Maßnahmen der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie

Maßnahmen der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie
<p>Essentielle Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Patient*innenedukation über Anatomie, funktionelle Zusammenhänge, Schmerzmechanismen etc.○ Atemtherapie○ Wahrnehmung & Aktivierungsübungen des Bebo○ Beckenbodenentspannungsübungen○ Funktionelle Bewegungstherapie<ul style="list-style-type: none">▪ Übungen für LWS und Bauchmuskulatur▪ Arbeit an Haltungs- & Bewegungsmustern
<p>Optionale Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Myofasziale Techniken○ Triggerpunkttherapie○ Manuelle Therapie○ vaginale Dilatoren○ Vaginales Biofeedback○ Bindegewebsmassage

Um die Begriffe Beckenbodentraining und -therapie klar voneinander abzugrenzen, wird unter dem Begriff Beckenbodentraining meistens nur Übungen zur Kräftigung des Bebos verstanden, bestehend aus Kontraktions- und Relaxationsübungen, als auch Atemtechniken, die dabei angewendet werden. Da bei EM-Patient*innen in der Regel ein hypertoner Beckenboden besteht (vgl. Mechsner, 2023, 7), sollte der Fokus der Beckenbodentherapie jedoch auf dem Abbau des Hypertonus liegen (vgl. Gesing & Heller, 2017, 1397). Der Begriff Beckenbodentherapie ist inklusiver und schließt wie bereits beschrieben zusätzlich zu den Wahrnehmungs-, Aktivierungs-, und funktionellen LWS- und Bauchmuskelübungen auch manuelle Techniken aus der MT, BGM, TPT, oder myofasziale Techniken, sowie Biofeedbacktraining z. B. mit elektrischen vaginalen Sonden oder Dilatoren mit ein. Wichtig ist, dass der Fokus der Beckenbodentherapie auf der Behandlung der Funktionsstörungen des Beckenbodens und deren funktionelle Auswirkungen liegt. Die korrekte Benutzung der Terminologie ist im Falle einer Behandlung von EM-Patient*innen essentiell, da laut Gesing & Heller (2017, 1397) „Forciertes Beckenbodentraining, das überwiegend auf Spannungszunahme (...) basiert...“ bei einem hypertonen Beckenboden eine Kontraindikation darstellt.

Zusammenfassend werden durch die funktionellen Zusammenhänge deutlich, wie weitreichend eine funktionelle, physiotherapeutische Beckenbodentherapie ist. Sie ermöglicht eine individuelle und multimodale Behandlung, welche passive und aktive Techniken miteinschließt. Zudem wird die Körperwahrnehmung gestärkt und die Patient*innen durch die eigenständigen Übungen mit ihrem Körper, sowie das Feedback während der Behandlung in die Therapie miteinbezogen, was die Selbstbestimmung stärken kann. Durch dies können sie ein gewisses Maß an Kontrolle über ihre Situation und die Schmerzen gewinnen. Somit stellen auf den Bebo spezialisierte PTs einen wichtigen Teil des interdisziplinären Behandlungsteams im Kontext der EM dar.

2 Darlegung der Methodik

Aus dem theoretischen Hintergrund wird deutlich, dass aufgrund der Funktionsstörungen des Bebo und deren Auswirkungen auf weitere Strukturen des Körpers, die Psyche und die daraus resultierenden Beeinträchtigungen im Alltag der EM-Betroffenen eine gezielte Behandlung des Bebos, mittels physiotherapeutischer Beckenbodentherapie erforderlich ist. Um deren Einfluss zu untersuchen, wurde eine Forschungsfrage erstellt, deren Beantwortung Ziel dieser Arbeit ist. Diese soll mittels systematischer Literaturrecherche in Form eines integrativen Reviews beantwortet werden. Der methodische Prozess wird in den folgenden Kapiteln dargestellt.

2.1 Der Weg zur Forschungsfrage

Die Forschungsfrage dieser Arbeit wurde mittels des PICOS Schema erstellt (siehe Tab. 2).

Tabelle 2: PICOS-Schema

P atient	Endometriose Patient*innen
I ntervention	Beckenbodentherapie
C ontrol	übliche ärztliche Behandlung
O utcome	Schmerz & Lebensqualität
S etting / S tudy type	Interdisziplinäre Behandlung, keine Festlegung auf Studientyp

Als Population wurden Patient*innen mit diagnostizierter EM gewählt. Die Intervention besteht aus der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie, da sich diese Therapie im Gegensatz zu unspezifischen Interventionen wie allgemeiner Trainings- oder Bewegungstherapie auf den Beckenboden und die abdomino-pelvine Leibeshöhle fokussiert. Somit können Funktionsstörungen im Bereich des Beckenbodens gezielt behandelt werden (siehe Kapitel 1.8.1).

Es wurde keine explizite Kontrollintervention, sondern die übliche ärztliche Behandlung gewählt. Denn es ist zu bedenken, dass es sich um einen sehr jungen Forschungsbe- reich handelt und daher sollten, um im Rahmen einer Literaturarbeit möglichst alle rele- vanten Studien die einen Effekt von Beckenbodentherapie auf Schmerz und QOL unter- suchen zu finden, keine zu konkreten Kontrollinterventionen festgelegt werden. Möglich wären jedoch z. B. eine Kontrollgruppe, welche eine Scheinbehandlung oder eine an- dere therapeutische Intervention wie z. B. manuelle Therapie erhält. Zudem ist die

ärztliche Therapie ein essenzieller Teil der Behandlung im interdisziplinären Setting, weshalb diese aufgelistet wurde. Hierbei wurde die ärztliche Therapie nicht weiter definiert, da diese sich nach der individuellen Situation der Patient*innen richtet (vgl. DGGG, 2020, 69).

Als Outcome wurden die Parameter Schmerz und Lebensqualität gewählt, da die Schmerzen die Hauptsymptomatik darstellen und nachweislich die Lebensqualität der EM-Betroffenen beeinträchtigen (vgl. Della Corte et al., 2020). Außerdem sind dies Komponenten, auf welche die PT einwirken kann und die einfach und kostengünstig mittels Fragebögen zu erheben sind. Daher besteht der Verdacht, dass bei dem Einsatz von PT in der Forschung, Schmerz und QOL am wahrscheinlichsten in der Evaluation eingesetzt werden. Darüber hinaus sind Schmerzen und Lebensqualität subjektiv empfundene Parameter, weshalb patient reported outcome measures (PROM) genutzt werden sollten. In der Fragestellung wurden keine spezifischen Messinstrumente angegeben, da diese die Studiauswahl zu sehr beschränken würde, weil es sich bereits um einen sehr spezifischen und jungen Forschungsbereich in der PT handelt und bei zu starker Einschränkung der Messinstrumente der Verlust relevanter Studien gefürchtet wird. Zudem existieren mehrere Assessments, die genutzt werden können, um den Schmerz oder auch die Lebensqualität zu messen und da deren Wahl in den Studien variiert und nicht einheitlich verwendet wird, wurde sich nicht auf ein bestimmtes Messinstrument festgelegt. Stattdessen wurde eine Auswahl an den gängigsten und spezifisch für EM erstellten Messinstrumente getroffen, die in den Studien, aufgrund von Evidenz bevorzugt genutzt werden sollten. Dies wird in den Ausschlusskriterien ausführlich beschrieben.

Des Weiteren wurde sich nicht auf einen Studientyp beschränkt, da es sich um ein integratives Review handelt und somit verschiedene Arten an Literatur eingeschlossen werden können, was in einer größeren Auswahl resultiert. Zudem wurde eine interdisziplinäre Behandlung als Setting gewählt, da PT laut Allaire et al. (2020, 229) vermutlich am besten als Teil eines interdisziplinären Teams funktioniert und dies ebenfalls von der Leitlinie der DGGG empfohlen wird (vgl. DGGG, 2020, 78).

Schließlich wurde folgende Forschungsfrage konzipiert:

Inwiefern wirkt sich eine physiotherapeutische Behandlung mit Beckenbodentherapie im Rahmen einer interdisziplinären Behandlung bei Endometriosepatient*innen auf die Faktoren Schmerz und Lebensqualität aus?

2.2 Design

Nach einer ersten explorativen Literaturrecherche wurde deutlich, dass es sich um einen sehr jungen Forschungsbereich handelt, zu dem noch wenig Studien existieren, welche Interventionen aus der PT beleuchten. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde daher als Design der Thesis das integrative Literatur Review (ILR) gewählt.

In einem ILR können quantitative und qualitative Studien eingeschlossen werden (vgl. Lubbe, Ten Ham-Baloyi & Smit, 2020, 308), was in einem jungen Forschungsbereich wie dem Thema Beckenbodentherapie bei EM alle relevanten Studien integrieren lässt und einen umfassenden Überblick über das Thema bietet. ILR bilden somit den aktuellen Stand der Wissenschaft ab, wodurch potenzielle Forschungslücken identifiziert werden und weitere Theorien und Konzepte entwickelt werden können (vgl. Whitemore & Knafl, 2005, 546). Ein zentraler Grund für die Wahl des ILR ist, dass durch dieses Design Forschungserkenntnisse direkt in die evidenzbasierte Praxis und auf die Politik übertragen werden können (vgl. ebd.). Das sind wichtige Aspekte, welche unmittelbar die Versorgung der EM-Betroffenen beeinflussen und verbessern könnten. In dieser Arbeit findet der systematische, fünfstufige Prozess zur Durchführung eines ILR Anwendung, welcher von Lubbe et al. (2020, 310) entwickelt wurde.

2.3 Ein- und Ausschlusskriterien

Vor Beginn der Entwicklung einer Suchstrategie wurden Ein- und Ausschlusskriterien definiert (siehe Anhang V - Tab. 5).

Als Einschlusskriterium wurde Literatur gewählt, welche die physiotherapeutische Intervention Beckenbodentherapie beleuchtet (siehe Tab. 5 Domäne 2). Dabei wurde bereits in Kapitel 1.8.1 definiert welche Behandlungstechniken unter diese Intervention fallen (siehe Tab. 1) und was diese Therapiemethode ausmacht. Wenn diese Kriterien erfüllt waren, wurde die Studie eingeschlossen. Wichtig erneut zu erwähnen sind die funktionellen Zusammenhänge des Bebo welcher auch durch andere Strukturen und Systeme wie die WS und die Atmung beeinflusst werden kann. Daher zählen auch Interventionen wie Atemtherapie und LWS Übungen dazu, ohne dass diese explizit als Beckenbodentherapie in den Studien genannt werden müssen. Ein zentrales Ausschlusskriterium sind somit physiotherapeutische Interventionen, die nicht unter die Beckenbodentherapie fallen wie reine Trainingstherapie oder Wärmetherapie, alleinig durchgeführte Techniken wie manuelle Therapie, Massagen oder myofasziale Techniken. Zudem werden Therapien und Interventionen, welche zwar zur konservativen Therapie zählen und ebenfalls den Bebo behandeln können, jedoch nicht unter die der PT fallen, wie Osteopathie, Yoga oder Akupunktur ausgeschlossen.

Als weiteres Ausschlusskriterium wurde zudem das Vorliegen von Literatur in einer anderen Sprache als englisch und deutsch festgelegt (siehe Tab. 5, Domäne 4).

Darüber hinaus wurden Studien mit ungeeigneten Stichproben ausgeschlossen, wenn die Proband*innen nicht die gesuchte Erkrankung aufwiesen, EM nicht diagnostiziert worden war oder es sich ausschließlich um den chronischen Unterbauchschmerz, auch chronic pelvic pain syndrome (CPPS) genannt, handelt (siehe Tab. 5, Domäne 1). Die Abgrenzung von EM zu CPP ist eine essentielle Angelegenheit, da es bei einer unzureichenden Differenzierung der beiden Begriffe zu methodischen Fehlern kommen könnte und wurde deshalb in die Ausschlusskriterien mitaufgenommen. Laut der DGPF (2022, 7-8) liegt bisher noch keine einheitliche Definition des CPPS vor, es handelt sich jedoch um einen breiten Begriff, welcher verschiedenste Ursachen für das Leitsymptom des chronischen Unterbauchschmerzes umfasst. Die Ursache dieser Schmerzen kann zum einen bei strukturellen pathologischen Erkrankungen wie unter anderem EM, allerdings auch Krebserkrankungen oder M. Crohn liegen (vgl. ebd., 8 & 11). Zum anderen können auch somatische oder psychische Krankheitsbilder die Symptome hervorrufen (vgl. ebd., 8-10). Es wird deutlich, dass unter dem Begriff CPP nicht nur EM-Patient*innen fallen, sondern viele andere Grunderkrankungen miteingeschlossen werden, deren Ätiologie von der EM sich unterscheidet. Dementsprechend bestehen andere ärztliche und physiotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten. Bei dem Einschluss einer Studie mit CPP Patient*innen muss davon ausgegangen werden, dass es sich nicht nur um EM-Patient*innen handelt. Der Fokus würde somit nicht ausschließlich auf der Behandlung von EM-Patient*innen liegen und könnte demnach zur Beantwortung der Fragestellung auch nicht genutzt werden. In dieser Arbeit wird der Fokus nicht auf die Behandlung von CPP Patient*innen, sondern bewusst nur auf die EM gelegt, da es sich hier bereits um eine komplexe Erkrankung handelt, welche in ihren Ausprägungen und ihrer Ätiologie noch nicht vollständig verstanden ist. Zudem ist die Abgrenzung von EM und anderen Ursachen des CPP und somit eine gezielte Erforschung der EM und deren Behandlungsmöglichkeiten wichtig, um spezifische Auswirkungen von Interventionen und mögliche Therapieansätze für die EM-Betroffenen zu ermitteln

Als letzten Punkt der Ausschlusskriterien steht der fehlende Bezug zu outcome measures. Um den Schmerz zu evaluieren, können bekannte Assessments wie die numerische Rating-Skala (NRS) oder die Visuelle Analogskala (VAS) verwendet werden. Laut Bourdel et al. (2015) scheinen die beiden Skalen zur Messung für jede Art von Schmerzen wie Dysmenorrhoe, Dyspareunie oder Beckenschmerzen bei EM-Patient*innen am besten geeignet zu sein. Des Weiteren sind besonders spezifische, für EM entwickelte

Schmerz Skalen wie der Biberoglu and Behrman score (B&B score) oder das Endometriosis Pain and Bleeding Diary zu fokussieren (vgl. ebd.). Darüber hinaus könnten auch der McGill Pain Questionnaire (MPQ) (vgl. Henscher 2022, 214) oder der Pain Disability Index (PDI) verwendet werden. Um den Behandlungseffekt einer Intervention zu messen sollte laut Bourdel et al. (2015) zusätzlich die QOL erhoben werden. Zur Messung der Lebensqualität, sollten auch hier spezifisch für die EM entwickelte Messinstrumente wie der Endometriosis Health profile 30 Questionnaire (EHP-30 oder EHP-5) verwendet werden. Ansonsten sollten in den Studien etablierte Tools wie die 36 Item Short Form Health Survey (SF-36) oder die Kurzform SF-12, als auch der WHOQOL-BREF genutzt werden. Neben den genannten Messinstrumenten, welche beim Screening der Studien als Richtlinie dienen sollen, können auch andere Messinstrumente in den Studien verwendet werden, unter der Voraussetzung, dass die beschriebenen outcomes erfasst werden.

Das Einschlusskriterium des interdisziplinären Settings (siehe Tab. 5, Domäne 5) wurde nach Durchführung der ersten Recherche verworfen, da zu wenig Studien im interdisziplinären Setting stattfanden. Darauf wird im Weiteren eingegangen. Dennoch ist das Kriterium als fakultative Ergänzung in der Tabelle mit aufgelistet. Damit es zum Einschluss der Literatur kam musste das Kriterium somit nicht explizit in den Studien vorkommen.

2.4 Suchstrategie

Um eine systematische Literaturrecherche und ein organisiertes Vorgehen durchzuführen, wurde sich an den zehn Schritten zur systematischen Literaturrecherche von REF-HUNTER (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022) orientiert und die einzelnen Schritte nacheinander angewendet. Dafür wurde zu Beginn ein sensitives Rechercheprinzip gewählt mit dem Ziel alle relevanten Treffer zu finden (vgl. ebd.). Anschließend wurden Suchkomponenten definiert. Suchkomponente eins bildet dabei der Begriff Beckenbodentherapie als Intervention. Die zweite Suchkomponente ist der Begriff Endometriose Patient*innen, um die Population darzustellen. Um die outcomes abzubilden wurden als dritte Suchkomponente die Begriffe Schmerz und Lebensqualität verwendet. Anschließend wurden folgende Datenbanken vorab der Recherche zur Durchsuchung festgelegt: MEDLINE via der Suchoberfläche Pubmed, CINAHL, LIVIVO, Cochrane Library und PEDro. Dabei wurde eine breite Auswahl getroffen, um den potentiellen Verlust relevanter Studien zu verringern. Um ebenfalls unveröffentlichte Dokumente zu finden wurde in Google Scholar zusätzlich nach grauer Literatur gesucht, wie es von Lubbe et al. (2020, 312) empfohlen wird.

Des Weiteren wurden Stich- und Schlagwörter (MESH-Terms) definiert (siehe Tab. 6). Hierbei wurde auf die Verwendung aller möglichen Synonyme geachtet, damit die Suchkomponenten möglichst umfangreich abgedeckt werden und somit alle relevanten Studien gefunden werden können. MESH-Terms wurden jeweils für die Datenbanken MEDLINE und CINAHL erstellt. Bei den Schlagwörtern war in den jeweiligen Schlagwortverzeichnissen kein passender MESH-Term für die gesuchte Intervention Beckenbodentherapie zu finden. Auch als Unterbegriff unter physical therapy wurde kein treffendes Schlagwort gefunden, weshalb der Fokus auf die Stichwortsuche gesetzt wird. Zudem wurden bei der finalen Literaturrecherche die rot markierten Wörter zum interdisziplinären Rahmen (siehe Tab. 6 & Anhang VII) im Suchstring weggelassen, da beim ersten Recherchedurchgang zu wenig Ergebnisse vorlagen, die das Einschlusskriterium des interdisziplinären Settings erfüllt hätten.

Der nächste Schritt bestand aus der Entwicklung von Daten- und Suchoberflächenspezifischer Suchstrings (siehe Anhang VIII). Dabei sind die ersten Suchstrings bei Pubmed, CINAHL, LIVIVO & Cochrane nur der Vollständigkeit halber zur transparenten Darlegung des tatsächlichen Ablaufs des Rechercheprozesses aufgezeigt. Darauf wird in der Beschreibung der Literaturrecherche weiter eingegangen. Der jeweils zweite Suchstring ist der relevante, auf welcher sich die durchgeführte Literaturrecherche bezieht.

2.5 Literaturrecherche

Die systematische Literaturrecherche erfolgte vom 18.10.2023 bis zum 30.10.2023 in den Datenbanken MEDLINE mittels der Suchoberfläche Pubmed, CINAHL mittels EBSCO host, LIVIVO, Cochrane Library und PEDro. Zusätzlich wurden die Literaturverzeichnisse der gefundenen Publikationen nach dem Titel und Abstract Screening, als auch Google Scholar nach weiterer Literatur durchsucht. Eine Übersicht des gesamten Rechercheprozess findet sich in Abb. 2. Das Flussdiagramm wurde unter Einbezug der ausgearbeiteten Darstellung von Lubbe et al. (2020, 310) und den Vorgaben des PRISMA Flussdiagramms (vgl. Page et al., 2021, 5) erstellt. Eine Übersicht der Suchhistorie findet sich in Anhang VIII (Tab. 7).

Abbildung 2: Flussdiagramm zur Darstellung der Literaturrecherche erstellt nach: Lubbe et al. (2020, 310) & Page et al. (2021, 5)

Der erste Suchstring und somit auch der erste Researchweg in den Datenbanken enthielt Stich- und Schlagwörter zu dem interdisziplinären Setting (siehe Anhang VII & Researchweg 1 in Tab. 7), in welchem die Intervention stattfinden sollte, woraufhin insgesamt nur zwei Studien dieses Kriterium erfüllten. Dementsprechend wurde ein zweiter Suchstring entwickelt, in dem die Komponente der Interdisziplinarität weggelassen wurde. Somit lag der Fokus im zweiten Researchweg (siehe Tab. 7) auf den PICO-Komponenten und das interdisziplinäre Setting wurde ausgeklammert (siehe Anhang VII). Dementsprechend wurde der jeweils zweite Suchstring in die jeweilige Datenbank eingefügt und bietet die Grundlage der durchgeführten Literaturrecherche. Die beiden Studien, welche im ersten Researchweg gefunden wurden und das Kriterium des interdisziplinären Settings erfüllen, wurden im zweiten Researchweg ebenfalls gefunden und somit auch in den Auswahlprozess miteingeschlossen.

Insgesamt wurden bei der Datenbankrecherche 227 Dokumente gefunden. Durch die Recherche in Google Scholar konnten zusätzlich 6 Publikationen ausfindig gemacht

werden, was insgesamt 233 Publikationen ergab. Nachdem 74 Duplikate entfernt wurden, blieben 159 Ergebnisse zurück. Nachdem die 159 Ergebnisse einem Titel und Abstract Screening unterzogen wurden sind 14 Publikationen verblieben und 145 Dokumente ausgeschlossen. Die Ausschlussgründe finden sich für jeden Rechercheweg in Tab. 7. Bei der Auswahl wurde nach den vorher festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien bewertet (siehe Tab. 5). Die Literaturverzeichnisse der 14 Publikationen wurden, wie von Lubbe et al. (2020, 312) empfohlen jeweils auf weitere möglich relevante Literatur gescreent, woraus sich jedoch keine weiteren Treffer ergaben. Es folgte ein Volltextscreening, nach dem 5 Studien verblieben, welche in die endgültige Auswahl eingingen.

3 Ergebnisse

Im Folgenden werden die verbliebenen Studien beschrieben und anschließend vergleichend qualitativ bewertet. Daraufhin folgt die Synthese der Ergebnisse und der Rückbezug zur Forschungsfrage. Eine übersichtliche und kompakte Darstellung des Inhalts der vorgestellten Studien findet sich in Tabelle 8 im Anhang IX.

3.1 Artacho-Cordón et al. (2023)

Artacho-Cordón et al. (2023) untersuchten in ihrem RCT die Auswirkungen eines neunwöchigen physiotherapeutischen Therapieprogramms (Physio-EndEA) auf die Faktoren Lebensqualität, Schmerz und lumbopelvine Stabilität. Dabei wurden 31 Frauen mit symptomatischer und diagnostizierter EM durch Laparoskopie oder MRT, die nicht auf die konventionelle Therapie ansprachen, rekrutiert. Die Frauen wiesen folgende Formen der EM auf: tief infiltrierende, ovariale und peritoneale EM. Nach der Randomisierung bestand die Kontrollgruppe aus 15 Frauen, welche die übliche Behandlung bei Ihren Gynäkolog*innen weiter fortführten. 16 Frauen durchliefen das Therapieprogramm.

Dieses bestand aus zwei Teilen. Zu Beginn wurde ein einwöchiges Training der motorischen Kontrolle des M. transversus abdominis und der Beckenbodenmuskulatur mittels Biofeedbacktools wie Ultraschall und einem Druckmessapparat, einer Art Blutdruckmanschette für die Messung der Druckveränderungen der WS durchgeführt. Hierzu wurden verschiedene Übungen angeleitet, welche zweimal täglich für min. 5 min durchgeführt wurden. Die Frauen durften erst in den zweiten Teil des Programms übergehen, wenn sie die motorische Kontrolle der Beckenbodenmuskulatur und des M. transversus abdominis während der Durchführung verschiedener Übungen der unteren Extremität beibehalten konnten (vgl. Salinas-Asensio et al., 2022). Dies wurde von Physiotherapeut*innen mittels Ultraschall geprüft. Von Woche eins bis Woche zwei erhielten die Proband*innen Biofeedback Übungen für zu Hause. Der zweite Teil des Programms bestand aus Gruppensitzungen, welche zweimal pro Woche für je 90 min abgehalten wurden. Hierbei wurden nach einem Aufwärmprogramm Ausdauer- und Dehnübungen angeleitet. Anschließend wurden lumbopelvine Stabilisationsübungen, sowie Atem- und Entspannungsübungen vor dem Hintergrund der vorher erlernten motorischen Kontrolle durchgeführt (vgl. ebd.).

Die outcome measures wurden vor Beginn des Programms bzw. vor der Zuteilung in die beiden Gruppen, nach Durchführung der neun Wochen und ein Jahr danach erhoben. Das primäre outcome stellte die QOL dar, welche mittels des EHP-30 erhoben wurde. Sekundär wurden verschiedene Aspekte von Schmerz betrachtet. Darunter die

Schmerzstärke welche mittels der NRS erhoben wurde, Schmerzkatastrophisierungsgeanken mittels der Schmerz-Katastrophisierungs-Skala (PCS) und die Druckschmerzempfindlichkeit (PPT) welche mittels Algometrie gemessen wurde. Zudem wurde die Rumpfkraft mittels des trunk endurance tests und die lumbopelvine Stabilität mittels des Sahrmann core stability tests erhoben. Zusätzlich wurde, mittels Ultraschall die Muskeltrophik im Rumpfbereich beurteilt.

Insgesamt wurde die QOL bei der Interventionsgruppe verbessert. Innerhalb dieser zeigen sich signifikante Veränderungen im Gesamtscore des EHP-30 und in den Bereichen Schmerz und emotionales Wohlbefinden. In diesen Subskalen werden im Gruppenvergleich zudem große Effektstärken nachgewiesen. Die Auswertung der NRS ergab keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt ist jedoch eine Verbesserung der Werte bei der Interventionsgruppe beobachtbar. Diese bleibt bei der Kontrollgruppe aus. Eine hohe Effektgröße wird zudem im Bereich Dyspareunie nachgewiesen. Diese tritt ebenfalls bei der PCS und für verschiedene Messpunkte des PPT auf. Die Werte des PPT der Interventionsgruppe zeigen eine Verbesserung der Druckschmerzempfindlichkeit. Die Ergebnisse der PCS weisen ebenfalls eine (signifikante) Verbesserung der Schmerzkatastrophisierungsgeanken bei selbiger Gruppe nach. Darüber hinaus sind bei der Interventionsgruppe signifikante Verbesserungen der lumbalen Stabilität und Rumpfkraft zu erkennen. Dazu wurden ebenfalls große Effektstärken gemessen. Bei der Beurteilung der Muskeltrophik wurde bei der Interventionsgruppe eine Zunahme des rechten M. transversus abdominis und im Intergruppen-Vergleich ebenfalls eine Zunahme der Dicke des lumbalen M. multifidus festgestellt. Insgesamt konnten bei der Studie die QOL der Proband*innen der Interventionsgruppe verbessert werden und eine Reduktion von Schmerzen und lumbopelvinen Einschränkungen nachgewiesen werden.

3.2 Del Forno et al. (2021)

Bei dem RCT von Del Forno et al. (2021) wurde der Effekt von physiotherapeutischer Beckenbodentherapie bei 34 Proband*innen mit TIE auf die Relaxationsfähigkeit des Bebo und die subjektive Schmerzsymptomatik untersucht. Die Intervention bestand aus insgesamt fünf Sitzungen physiotherapeutischer Beckenbodentherapie (je 30 min), welche in Woche eins, drei, fünf, acht und 11 stattfanden. 17 Proband*innen befanden sich in der Interventionsgruppe. Die Behandlung startete mit Patient*innenedukation über die Anatomie und Funktion des Beckenbodens. Anschließend wurde eine Thiele Massage, bestehend aus myofaszialen Techniken und Dehnungen am Beckenboden durchgeführt. Das primäre outcome bestand in der Relaxationsfähigkeit des Bebo und wurde

durch die Messung der Aktivität im Bereich des Hiatus levatorius (LHA = levator hiatal area) in Ruhe, bei maximaler Kontraktion des Bebo und bei dem Valsalva Manöver erhoben. Dies geschah mittels 3D/4D transperinealem Ultraschall. Sekundär wurden die subjektiven Schmerzen in verschiedenen Kategorien mittels NRS ermittelt. Die erste Messung fand vor der Gruppenzuteilung statt und die zweite vier Monate nach der Randomisierung.

Die prozentuale Veränderung im Bereich des LHA bei Durchführung des Valsalva Manövers war bei der Interventionsgruppe im Gruppenvergleich signifikant erhöht. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe verbesserten sich die Werte der NRS innerhalb der Interventionsgruppe. Signifikante Veränderungen im Gruppenvergleich bestehen dabei in den Bereichen oberflächliche Dyspareunie und CPP. Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie eine verbesserte Relaxationsfähigkeit und eine verringerte Schmerzsymptomatik bei den Teilnehmenden der Interventionsgruppe. Daher betonen Del Forno et al. (2021), dass die Beckenbodenphysiotherapie eine weitere therapeutische Option im multidisziplinären Team bei der Behandlung von Patient*innen mit TIE darstellt.

3.3 Shrikhande et al. (2023)

Das Ziel der unkontrollierten Vorher-Nachher Studie von Shrikhande et al. (2023) bestand darin, den Effekt eines multimodalen, ambulanten Therapieprogramms bei EM-Patient*innen nach operativer Exzision auf die empfundenen Schmerzen und Funktionalität des Bebo zu untersuchen. Vor Beginn der Intervention, hatten die Proband*innen bereits an einer sechswöchigen physiotherapeutischen Beckenbodentherapie teilgenommen, nach welcher die Symptome persistierten. Daraufhin wurde das multimodale Behandlungsprotokoll von Shrikhande et al. (2023) entwickelt. Dies bestand zum einen aus der ärztlichen Therapie, in welcher einmal wöchentlich für einen Zeitraum von sechs Wochen Triggerpunktinjektionen in die Beckenbodenmuskulatur, als auch periphere Nervenblockaden in den N. pudendus und den N. cutaneus femoris posterior gesetzt wurden. Zum anderen erhielten die Proband*innen einmal wöchentlich für eine Stunde eine Einzelsitzung Beckenbodentherapie, bei einer physiotherapeutischen Fachkraft ihrer Wahl. Diese beinhaltete Nervenmobilisationstechniken für die genannten Nerven, Atemtherapie mit Fokus auf der Reduktion des Tonus des Bebo, viszerale Techniken, Narbenbehandlung und skin rolling als Massagetechnik. Nach den sechs Wochen erhielten die Proband*innen von den PTs ein neuromuskuläres Schulungsprogramm. Inhalt war Patient*innenedukation über Techniken zum Schmerzmanagement. Parallel fand zudem eine kognitive Verhaltenstherapie einmal wöchentlich über den Zeitraum

von 12 Wochen statt. Die outcome Variablen wurden zu zwei Messpunkten erhoben. Bei der ersten Konsultation vor dem Therapieprogramm und drei Monate danach. Hierbei wurde die VAS zur Ermittlung des Schmerzempfindens und der Functional Pelvic Pain Scale (FPPS) zur Messung der Funktionalität des Bebo genutzt.

Die Werte der VAS sanken von durchschnittlich 7.45 auf 4.21 und die der FPPS von 14.35 auf 10.3 ab. Die statistische Auswertung mittels Konfidenzintervall und p-Wert Ermittlung zeigt signifikante Verringerung der Werte beider Skalen. Die Kategorien Schlaf, Geschlechtsverkehr und Arbeit der FPPS zeigen die höchsten statistischen Signifikanz Niveaus. Insgesamt wird in der Studie eine Verringerung der Schmerzsymptomatik der Proband*innen und eine Verbesserung der Funktionalität des Bebo sichtbar.

3.4 Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012)

Bei der unkontrollierten Vorher-Nachher Studie von Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) wurde der Effekt eines Therapieprogramms bestehend aus PT und Psychotherapie bei EM-Patient*innen auf die Faktoren Schmerz, QOL und empfundener Stress untersucht. Von insgesamt 30 teilnehmenden Frauen wurden die Ergebnisse von 26 in die Endauswertung aufgenommen. Die Intervention bestand aus einer zweieinhalbstündigen Einzeltherapie, welche einmal wöchentlich über einen Zeitraum von zehn Wochen durchgeführt wurde. Die erste Stunde wurden physiotherapeutische Maßnahmen wie Übungen zur Wahrnehmung, Atemtherapie, Relaxations- und Dehnübungen, als auch Eigenübungen für die perineale Muskulatur und den lumbalen Bereich angewendet. Zudem wurden Massagetechniken und Elektrotherapie durchgeführt. Anschließend fand eine anderthalbstündige psychotherapeutische Sitzung auf Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie statt. Die outcome Variablen wurden zu zwei Messzeitpunkten erhoben, vor Beginn der zehnwöchigen Intervention und nach deren Abschluss. Hierbei wurde die VAS zur Messung des Schmerzes, der Perceived Stress Questionnaire (PSQ) zur Ermittlung des subjektiven Stressempfindens, die 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) für die Ermittlung der QOL und der Gehalt des Speichelcortisols als zusätzliche Messung des Stresszustandes angewendet.

Die Werte der VAS waren nach der Intervention geringer, allerdings besteht keine signifikante Veränderung. Der PSQ hingegen weist eine signifikante Verringerung der Werte nach der zweiten Messung auf. Die Auswertung des SF-36 zeigt insgesamt eine Verbesserung der Werte, allerdings keine signifikante Veränderung. In den Domänen Vitalität und körperliche Funktionsfähigkeit ist jedoch eine signifikante Verbesserung

festzustellen. Darüber hinaus wies der Gehalt des um 8:00 morgens gemessenen Speichelcortisols ebenfalls eine signifikante Veränderung auf, wobei der Gehalt zum Messzeitpunkt nach der Intervention erhöhter war als zum ersten Messzeitpunkt. Dies ist positiv zu werten, da der Cortisolgehalt morgens physiologisch erhöht ist (vgl. Friggi Sebe Petrelluzzi et al., 2012, 6). Insgesamt wies die Studie positive Effekte auf die outcome Variablen auf. Davon werden signifikante Veränderungen auf das subjektiven Stressempfinden, den Gehalt des Speichelcortisols, und die subjektive Empfindung der Vitalität und der körperlichen Funktionsfähigkeit sichtbar. Das Ziel der Studie bestand darin den Effekt des interdisziplinären Therapieprogramms auf die genannten outcome Variablen zu bestimmen. Außerdem wurde die Relevanz von Stresshormonen und deren Auswirkungen bei EM betont.

3.5 Hunt (2019)

Der Fallbericht von Hunt (2019) beschreibt die Situation einer 50-jährigen Patientin, welche trotz vermehrter EM-Exzisionen, einer Hysterektomie und medikamentöser Therapie unter persistierenden Schmerzen litt. Die physiotherapeutische Befundung ergab einen Hypertonus und eine Überaktivität der Beckenbodenmuskulatur, als auch beider Glutaeen und dem linken M. piriformis. Daraufhin wurden innerhalb von vier Monaten zehn Sitzungen an physiotherapeutischer Beckenbodentherapie durchgeführt. Techniken, welche hier angewendet wurden, waren neben Relaxationsübungen und manuellen Techniken wie TPT, myofasziale Techniken, Bindegewebsmassage, ebenso Dehnübungen für den Hüft- und Rumpfbereich. Zusätzlich wurden Biofeedback Übungen und vaginale Dilatoren eingesetzt.

Nach Abschluss der zehn Behandlungssitzungen verringerte sich der Schmerz auf der NRS-Skala von 5-8 von 10 auf einen maximalen Wert von 3-4 von 10 und im Durchschnitt auf 0-1 von 10. Der PFIQ-7 Score zeigte eine signifikante Änderung von 38 Punkten in der Kategorie Einfluss der Symptome im vaginal- und Beckenbereich, da die Punktzahl zu Beginn 66,7 und nach Beendigung der Therapie 28,7 betrug. Die Kategorien Einfluss der Symptome auf Blase und Verdauungstrakt blieben unverändert. Insgesamt, berichtet Hunt (2019), habe sich laut Aussage der Patientin deren Symptomatik und QOL deutlich verbessert, da diese Tätigkeiten wie Geschlechtsverkehr, Kochen und längeres Stehen wieder durchführen könne. Das Ziel des Fallberichts besteht laut Hunt (2019) darin die Effekte und die Notwendigkeit einer Beckenbodentherapie bei EM-Patient*innen aufzuzeigen, damit die Beckenbodentherapie als zusätzliche Intervention neben operativer und medikamentöser Therapie bedacht wird.

3.6 Synthese

Eine Reduktion der Schmerzsymptomatik bei den Proband*innen der Interventionsgruppe konnte in der Studie von Artacho-Cordón et al. (2023), Del Forno et al. (2021), sowie bei Shrikhande et al. (2023) als auch bei Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) und Hunt (2019) nachgewiesen werden. Darüber hinaus verbesserte sich die QOL der Proband*innen der Interventionsgruppe bei der Studie von Artacho-Cordón et al. (2023), als auch bei Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) und bei der Patientin von Hunt (2019). Insgesamt weisen die genannten Studien positive Effekte auf die Domänen Lebensqualität und Schmerz bei den behandelten EM-Patient*innen auf. Um die Forschungsfrage jedoch beantworten zu können, müssen die Studien nach ihrer Qualität bewertet und somit in ihrer Aussagekraft geprüft werden. Die Qualität wurde mittels verschiedener Checklisten des Joanna Briggs Institutes einzeln überprüft (siehe Anhang).

So wiesen die RCTs von Artacho-Cordón et al. (2023) und Del Forno et al. (2021), als auch der Fallbericht von Hunt (2019) entsprechend ihres jeweiligen Designs eine gute Qualität auf. Demgegenüber wurde die Qualität der Studien von Shrikhande et al. (2023) und Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) gering eingeschätzt. Die beiden Studien weisen insgesamt eine unzureichende interne Validität auf. Die geringe Qualität begründet sich unter anderem in der mangelhaften Beschreibung des Behandlungsprotokolls. Beide Studien wiesen im Vergleich zu den anderen keine detaillierten Beschreibungen der physiotherapeutischen Techniken auf. Dem gegenüber war das Behandlungsprotokoll der Studien von Artacho-Cordón et al. (2023), Del Forno et al. (2021) und Hunt (2019) transparent, detailliert und nachvollziehbar. So erhöht das Fehlen eines umfassenden Studienprotokolls laut Reeves et al. (2023, Kapitel 24.5.1) das Verzerrungsrisiko. Hinzu kommt, dass der Studie von Shrikhande et al. (2023) keine Informationen über die konkreten Inhalte und über das Setting der vorausgegangenen Beckenbodentherapie zu entnehmen sind. Außerdem ist unklar, ob der Zeitpunkt der ersten outcome Messung vor oder nach der Beckenbodentherapie, welche der eigentlichen Intervention vorausgegangen ist, stattgefunden hat. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die PTs, welche die Intervention durchführten individuell von den Patient*innen gewählt wurden und deren Qualifikation, Instruktion und Therapiemethoden somit variiert. Hierbei ist zudem nicht ersichtlich, ob es sich um geschulte Beckenbodentherapeut*innen handelt. Dies gilt ebenfalls für die Studie von Artacho-Cordón et al. (2023) und Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012).

Darüber hinaus bestehen in der Studie von Shrikhande et al. (2023) selection bias, da hier nicht das Stadium oder die Klassifikation der EM bei den Proband*innen beschrieben wurde. Dem hinzuzufügen ist, dass sich die behandelten Proband*innen in der

Klassifikation der EM insgesamt in den Studien unterschieden. So schlossen Artacho-Cordón et al. (2023) und Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) Frauen mit den häufigsten und verschiedensten Ausprägungen der EM ein, wohingegen Del Forno et al. (2021) nur Proband*innen mit TIE eingeschlossen haben. Bei Shrikhande et al. (2023) besteht eine weite Spannweite an Altersklassen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die hormonelle Situation bei jungen Frauen und Frauen in bzw. nach der Menopause ein anderer ist und dann die zyklischen Auswirkungen auf die EM-Herde und folglich auch auf die Symptomatik ausbleiben (vgl. Mechsner, 2016b, 17). Auch die Patientin von Hunt (2019) befand sich bereits in der Menopause.

Im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage und dem Nachweis von Kausalität ist ein weiterer wichtiger Punkt die Betrachtung der Studiendesigns. RCTs gelten bei sauberer Durchführung und guter Qualität laut Kabisch et al. (2011) als Goldstandard um eine Kausalität einer Intervention und deren Wirksamkeit nachzuweisen. Studien ohne Kontrollgruppe hingegen stehen niedriger in der Evidenzpyramide und können dies nicht nachweisen. Bei drei der fünf präsentierten Studien ist keine Kontrollgruppe vorhanden, was das Verzerrungsrisiko erhöht und deren Aussagekraft mindert. Daher und von der qualitativen Bewertung sind die Studien von Artacho-Cordón et al. (2023) und Del Forno et al. (2021) von besonderer Qualität. Besonders bei unkontrollierten oder nichtrandomisierten Studien ist deren Bezeichnung und Design laut Reeves et al. (2023, Kapitel 24.1) nicht immer eindeutig und wird nicht einheitlich verwendet. Daher müssen, um die Qualität und damit die Aussagekraft der Studien zu prüfen, diese nach Merkmalen des Studiendesigns gescreent werden (vgl. ebd.). Die Studien von Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) und von Shrikhande et al. (2023) fallen laut der Definition nach Ma et al. (2020, 5) und laut Sterne et al. (2023, Kapitel 25.5) unter die nicht randomisierten Studien, weshalb die von Ma et al. (2020, 5) empfohlene Checkliste von JBI für quasi-experimentelle Studien zur Bewertung der Qualität ausgewählt wurde. Zudem sind beide Studien als Vorher-Nachher Studien zu werten, da die Messungen der outcome Variablen an nur zwei Zeitpunkten, jeweils einmal vor und nach der Intervention stattgefunden haben und keine Kontrollgruppe vorhanden war (vgl. Ma et al., 2020, 5 & vgl. Sterne et al., 2023, Kapitel 25.5). Laut Sterne et al. (2023, Kapitel 25.5) bestehen bei Studien, welche nur eine Messung vor und eine Messung nach der Intervention durchgeführt haben, ein hohes Verzerrungsrisiko, da die Veränderungen nicht unbedingt auf die Intervention der Studien zurückzuführen sind. Dies trifft auf die Studie von Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012), Shrikhande et al. (2023) zu. Daher ist die Aussagekraft der Ergebnisse beider Studien bereits aufgrund ihres Designs gering. Auch im RCT von Del Forno et al. (2021) fanden nur zwei Messzeitpunkte statt, was ebenfalls zu kritisieren ist. Dies gilt ebenfalls

für den Fallbericht von Hunt (2019), der trotz guter Qualität aufgrund des Designs nicht repräsentativ ist. Dennoch bietet der Fallbericht detaillierte und ausführliche Beschreibungen der angewendeten physiotherapeutischen Techniken, als auch wichtige Einblicke in den Behandlungsprozess und die Perspektive der Patientin.

Insgesamt besteht bei den Studien von Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012), Shrikhande et al. (2023) und Hunt (2019) ein hohes Verzerrungsrisiko, da keine Kontrollgruppe, keine Randomisierung, keine Verblindung der Therapeut*innen und Patient*innen vorhanden waren und nur zwei Messzeitpunkte erhoben wurden. Dies resultiert in einer geringen Aussagekraft dieser Studien bei der Bestimmung von kausalen Effekten. Daher können die Ergebnisse dieser Studien nicht für verallgemeinernde Aussagen genutzt werden. Dem hinzuzufügen ist, dass alle Studien eine geringe Proband*innenzahl aufweisen. Darüber hinaus besteht in allen Studien ein Verzerrungsrisiko und eine Beeinträchtigung der internen Validität, da die Proband*innen und Therapeut*innen nicht verblindet waren. Im Vergleich zu den anderen Studien sticht die Studie von Artacho-Cordón et al. (2023) jedoch aufgrund der Qualität, Transparenz und sauberen statistischen Auswertung hervor.

Zusammenfassend kann die Forschungsfrage: Inwiefern sich eine physiotherapeutische Behandlung mit Beckenbodentherapie im Rahmen einer interdisziplinären Behandlung bei Endometriosepatient*innen auf die Faktoren Schmerz und Lebensqualität auswirkt, aufgrund der ausgewerteten Literatur und unter Berücksichtigung deren Qualität, nicht final bzw. kausal beantwortet werden. Es liegen jedoch wissenschaftliche Hinweise auf eine positive Beeinflussung der Schmerzsymptomatik, als auch der Lebensqualität der Endometriosepatient*innen durch Beckenbodenphysiotherapie vor. Hierbei kann es durch die physiotherapeutische Beckenbodentherapie zur Reduktion der Schmerzsymptomatik und zur Verbesserung der Lebensqualität kommen, was in den Ergebnissen der Studien zu sehen ist. Dennoch sind, um die Kausalität dahinter zu belegen weitere, qualitativ hochwertige Interventionsstudien nötig. Es finden sich in den Studien von Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) und Shrikhande et al. (2023), welche ein interdisziplinäres Setting aufwiesen, Hinweise auf eine positive Wirkung, wenn die PT im interdisziplinären Rahmen durchgeführt wird. Dennoch ist der kausale Effekt einer Therapiemaßnahme bei gleichzeitiger Durchführung weiterer Behandlungsmaßnahmen schwierig nachzuweisen. Der Effekt der Behandlung im Rahmen eines interdisziplinären Settings konnte hier, aufgrund der unzureichenden Studienlage zu diesem Kriterium und der mangelnden Qualität der vorhandenen Studien nicht beantwortet werden.

4 Diskussion

4.1 Inhaltliche Reflexion

Was die Intervention der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie betrifft, so weisen die Studienergebnisse darauf hin, dass diese Therapieform eine hilfreiche Intervention bei der Behandlung von EM-Patient*innen ist. Im Vergleich zu anderen Studien, welche die Effekte der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie hingegen bei CPP-Patient*innen betrachten, zeigt sich auch hier eine Verbesserung der Schmerzsymptomatik, als auch der sexuellen Funktion (vgl. Bittelbrunn et al., 2023). So erwies sich in einer Kohortenstudie von Isobel et al. (2023) eine multimodale PT, deren Techniken, die in Tab. 1 definierten Kriterien der Beckenbodentherapie erfüllen, in der Behandlung von CPP-Patient*innen als wirksam. Zudem wiesen Allaire et al. (2018) nach, dass die Schmerzsymptomatik und die Lebensqualität von CPP-Patient*innen durch die Behandlung in einem interdisziplinären Team verbessert werden konnte. Die PT war auch in dieser Studie Teil des interdisziplinären Teams. Die Patient*innen wurden ausschließlich mit Techniken, welche ebenfalls unter die Definition der Beckenbodentherapie (siehe Tab. 1) fallen therapiert. Diese Erkenntnisse lassen sich in gewisser Weise auch auf die Behandlung von EM-Patient*innen übertragen, da es sich ebenfalls um ein chronisches Schmerzsyndrom, mit ähnlichen bzw. denselben Symptomen handelt. Zumal der Begriff CPP die EM, neben weiteren Erkrankungen, miteinschließt (vgl. DGPF, 2022, 8). Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse dieser Studien und der in dieser Arbeit ausgewerteten Studien, zeigt sich, dass besonders die physiotherapeutische Beckenbodentherapie auch bei der Behandlung von EM-Patient*innen geeignet ist, um die Schmerzen und die Lebensqualität der Betroffenen positiv zu beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit weitere physiotherapeutische Techniken, wie z. B. Trainingstherapie bei EM-Patient*innen anzuwenden, dennoch kommt der Beckenbodentherapie bei dieser Erkrankung eine besondere Rolle zu und ist außerdem notwendig, um die Auswirkungen der EM auf den Bebo gezielt zu behandeln. Auch Hunt (2019, 7) betont, dass die Schmerzsymptomatik aus einer Überaktivität der Beckenbodenmuskulatur entstehen kann und dies von Ärzt*innen oft nicht bedacht wird, was bei der behandelten Patientin der Fall gewesen ist. Daher wurde explizit die Intervention der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie in dieser Arbeit gewählt und untersucht.

Zum Thema Interdisziplinarität ist zudem noch anzumerken, dass diese von allen Seiten gefordert wird und daher in die Forschungsfrage mitaufgenommen wurde. Zum einen steht die Notwendigkeit einer interdisziplinären Behandlung bereits in den Leitlinien, zur Behandlung von EM (vgl. DGPG, 2020, 78), als auch zur Behandlung des CPPS (vgl. DGPF, 2022, 104ff). Zum anderen zeigte die Studie von Omtvedt et al. (2022), dass

dieses Setting auch von EM-Patient*innen und deren Angehörigen gewünscht wird. Auch die Erkenntnisse der Studien von Isobel et al. (2023) und Allaire et al. (2018) mit dem Hintergrund der CPP, verweisen auf einen effektiven und positiven Behandlungseffekt durch ein interdisziplinäres Behandlungsteam. Mechsner (2023) fordert die interdisziplinäre Behandlung auch bei der EM umzusetzen.

Ein Punkt, der jedoch ebenfalls bei der Auswertung der Studien auffiel, ist die Qualifikation der behandelnden Therapeut*innen. Als Physiotherapeut*in ist bei der Behandlung von EM ein detailliertes Verständnis der Beckenbodenmuskulatur, deren Anatomie und Funktion, als auch der funktionellen Zusammenhänge, in welche der Beckenboden und das Becken eingebunden sind, notwendig. Das Fachwissen über gynäkologische Erkrankungen und das in dem Zusammenhang auf die Gynäkologie abgestimmte, benötigte physiotherapeutische Fachwissen, besitzen aus der praktischen Berufserfahrung der Autorin nicht alle PTs. Daher ist zur Behandlung der EM eine spezifische Qualifikation bzw. Weiterbildung notwendig, zumal das Fach Gynäkologie neben Fächern wie Orthopädie und Chirurgie in der physiotherapeutischen Ausbildung sehr wenig Platz einnimmt. Die Kenntnisse, welche zur Behandlung von EM-Patient*innen nötig sind, werden in der Ausbildung nicht vermittelt. Die AG GGUP bietet z. B. die Physio Pelvica Ausbildung in Deutschland für Physiotherapeut*innen an. Die Pelvisuisse, der schweizerische Berufsverband für Beckenbodenphysiotherapie wiederum bietet die Spezialisierung als Beckenbodenphysiotherapeut*in in der Schweiz an. Dazu müssen PTs über verschiedene Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten verfügen. Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet das Qualitätskonzept – Kompetenzprofil Beckenbodenphysiotherapie der Pelvisuisse (vgl. Pelvisuisse, 2024b). Darüber hinaus zählen auch Kommunikationskompetenzen und die Fähigkeit im Team zu arbeiten dazu, um sich ins interdisziplinäre Team einzubringen. Um dies zu erreichen und auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten, ist die Akademisierung der PT notwendig. Die hohe Relevanz sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch über den eigenen Fachbereich hinaus, zu beschäftigen wird besonders anhand dem Krankheitsbild der EM klar. Dafür, als auch zur wissenschaftlichen Verständigung sind die Kompetenzen und Fähigkeiten, welche in einem Studium erlernt werden, notwendig. Daran anknüpfend, ist die Terminologie ein weiterer Punkt, der betrachtet werden muss, da diese wie so oft nicht einheitlich verwendet wird. Dies wurde in der Recherche anhand der Begriffe Interdisziplinarität, CPP und vor allem Beckenbodentherapie deutlich. Eine Voraussetzung, um im Team gemeinsam arbeiten zu können, ist ein einheitliches Verständnis der Terminologie. Darauf wird in der methodischen Reflexion weiter eingegangen.

Darüber hinaus jedoch wurde deutlich, dass qualitative Studien von Nöten sind, die die Perspektive und Erfahrungen der Patient*innen ermitteln. Daher wurde das Design eines integrativen Reviews gewählt, da dieses die Möglichkeit bietet qualitative Arbeiten zu integrieren. Trotz der umfangreichen Recherche wurden jedoch nur quantitative Studien zum Forschungsthema gefunden. Fang et al. (2023) betonen die Notwendigkeit von qualitativen Studien bei EM-Patient*innen vor dem Hintergrund der patientenorientierten Entwicklung eines interdisziplinären Teams. Auch die Studie von Omtvedt et al. (2022) verdeutlicht, wie die Perspektive der Patient*innen und Angehörigen genutzt werden kann, um interdisziplinäre Teams und Therapien zu erschaffen, die auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten sind, da die Patient*innen den Kern des Themas ausmachen (siehe Abb. 4). Dies könnte jedoch auch angewendet werden, um die Erfahrung mit Beckenbodentherapie qualitativ zu erfassen. Erste Hinweise bietet der Fallbericht von Hunt (2019). Die Ermittlung der Erfahrungen der Patient*innen ist essenziell, um Themen welche eventuell noch nicht bedacht wurden oder bekannt sind zu erforschen. Da im Zentrum des ganzen immer noch die Patient*innen stehen, um welche sich die gesamte Forschung und Behandlung dreht (siehe Abb. 4). Ihre Erfahrungen bieten das Potential das zu erforschen, was bisher noch unbekannt ist und die Therapie auf deren Bedürfnisse zu gestalten. So zeigt z. B. eine qualitative Studie von Brandes & Meyer (2015), dass die Beziehung zwischen Ärzt*innen und den EM-Patient*innen von Vertrauensverlust und ungünstiger Kommunikation geprägt war und bei beiden Parteien Informationsdefizite bestanden. Diese Erkenntnisse sollten genutzt werden, um Barrieren in der Versorgung abzubauen.

Ziel der Arbeit war es zum einen die Forschungsfrage zu beantworten, welche jedoch nicht abschließend beantwortet werden konnte. Zum anderen sollte die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit, die Wichtigkeit der Integration der PT in das interdisziplinäre Team und der physiotherapeutische Handlungsbereich bei der Behandlung von EM-Patient*innen aufgezeigt werden. Dieses Ziel wurde erfüllt, indem die Themen und Zusammenhänge ausführlich dargelegt wurden.

4.2 Methodische Reflexion

Limitationen dieser Arbeit bestehen zum einen in der geringen Studienanzahl. Dies wurde bereits in der Literaturrecherche ersichtlich, da im ersten Recherchedurchgang, unter der Berücksichtigung der Domäne des interdisziplinären Settings in den Ein- und Ausschlusskriterien zu wenig relevante Studien gefunden wurden. Dieser Prozess wurde jedoch transparent dargestellt. Dennoch wurde somit das Kriterium des konkreten

interdisziplinären Settings verworfen und auch nicht weiter spezifiziert und konkretisiert. Dies hätte bereits vor der Ausarbeitung der Forschungsfrage verworfen werden können, da es sich jedoch um ein sehr relevantes und aktuelles Thema in der Behandlung von EM handelt (siehe Kapitel 1.7), wurde sich dazu entschieden dieses Kriterium zu behalten. Auch aufgrund der transparenten Darstellung des tatsächlichen Rechercheprozesses wurde die Domäne behalten und die Forschungsfrage nicht abgeändert. Außerdem wurde somit eine Forschungslücke in dem Bereich entdeckt, welche zukünftig mit empirischen Arbeiten gefüllt werden kann. Zum verworfenen Einschlusskriterium des interdisziplinären Settings kann wiederum argumentiert werden, dass EM-Patient*innen bereits in einer multidisziplinären Behandlung integriert sind, da die Standardtherapie zwangsweise eine ärztliche Therapie ist (siehe Kapitel 1.6). Dass die Patient*innen neben der PT ihre ärztliche, medikamentöse Therapie fortsetzten, war in allen thematisierten Studien der Fall. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um eine gemeinsame, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Merkmal des gegenseitigen Austausches der Fachdisziplinen des Behandlungsteams (siehe Abb. 3 & 4), wie es in Kapitel 1.7 definiert wurde. Der kausale Effekt einer Therapiemaßnahme ist zudem bei gleichzeitiger Durchführung mehrerer Behandlungsmaßnahmen schwierig nachzuweisen. Der Effekt der Behandlung im Rahmen eines interdisziplinären Settings konnte hier, aufgrund der unzureichenden Studienlage zu diesem Kriterium und der mangelnden Qualität der vorhandenen Studien nicht beantwortet werden. Um dies annähernd zu erfassen, werden verlässliche Studiendesigns, detaillierte Behandlungsprotokolle und saubere statistische Auswertungen benötigt.

Die Einschlusskriterien der outcome measures wurden mittels der Darstellung beispielhafter Assessments definiert. Hierbei wurden die gängigsten Messinstrumente zur Erfassung der outcome measures aufgelistet. Dennoch wurden die Ausschlusskriterien sehr offen gehalten, sodass aufgrund der geringen Studienlage alle relevanten Studien eingeschlossen und bewertet werden konnten, da es verschiedene Assessmentmethoden gibt, um die Schmerzen und die QOL zu erheben. In der Forschungsfrage wurden daher bewusst keine konkreten Messinstrumente zur Erhebung der outcome measures genannt.

Diskutiert werden muss zudem die Definition der Beckenbodentherapie und dahingehend ebenfalls die Ein- und Ausschlusskriterien in der Interventionsdomäne. Die Definition der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie wird nicht einheitlich verwendet, weshalb Studien nicht nach dem Vorhandensein des Begriffs pelvic floor therapy oder Beckenbodentherapie ausgewählt wurden, sondern nach dem Inhalt der Interventionen

unter Abgleich mit der vorab aufgestellten Definition. In diesem Kontext müssen jedoch vor allem die Interventionen zweier Studien diskutiert werden. Die Intervention von Artacho-Cordón et al. (2023) hatte einen starken Fokus auf den Lumbalbereich. Dennoch wurde der Bebo miteinbezogen und funktionelle Zusammenhänge behandelt, weshalb diese Studien miteingeschlossen wurde. Del Forno et al. (2021) hingegen führten eine Thiele Massage durch, was zunächst unter das Ausschlusskriterium der Interventionsdomäne führt, da mit dem fehlenden Kontext der Beckenbodentherapie argumentiert werden kann. Jedoch wurde die Patient*innenedukation miteinbezogen und bei den therapierenden PTs handelte es sich, im Gegenzug zu den PTs bei Artacho-Cordón et al. (2023) um Beckenbodentherapeut*innen, weshalb diese Studie ebenfalls miteingeschlossen wurde. Die in der Arbeit verwendete Definition, auf welche sich die Ein- und Ausschlusskriterien stützen (siehe Tab. 1 & Tab. 5), wurde auf Grundlage von verschiedenster Literatur erstellt. Die physiotherapeutischen Techniken, welche in den ausgewerteten Studien und der bereits erwähnten Literatur zu CPP durchgeführt wurden, bestätigten zudem die aufgestellte Definition (Isobel et al., 2023 & Allaire et al., 2018). Auch im nachträglichen Abgleich mit den Therapiemaßnahmen, welche auf der Webseite der Pelvisuisse unter der Beckenboden-Physiotherapie gelistet sind, finden sich diese in Tab. 1 wieder (vgl. Pelvisuisse, 2024a). Darüber hinaus betont Hunt (2019) in dem Fallbericht die Notwendigkeit die Techniken, welche die Beckenbodentherapie enthält, individuell auf die Situation der Patient*innen und dem Befund der Beckenbodenmuskulatur anzupassen. Daher müssen unter dem Begriff der Beckenbodentherapie viele, variantenreiche Techniken miteingeschlossen (vgl. ebd.). Hunt (2019) nannte ebenfalls Techniken wie TPT, BGM, myofasziale Techniken und die Nutzung von vaginalen Dilatoren als wichtigen Bestandteil der Beckenbodentherapie, was ebenfalls die ausgearbeitete Definition und die dahingehend strengen Ein- und Ausschlusskriterien bestärkt. Dennoch kann sich die in dieser Arbeit aufgestellte Definition, von der Definition anderer Therapeut*innen abweichen. Der Begriff, als auch der Inhalt der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie bedarf einer Diskussion. Im Hinblick auf die Auswertung der eingeschlossenen Studien, kann zudem die Notwendigkeit der spezifischen Qualifikation der Therapeut*innen im Kontext der Beckenbodentherapie kritisiert werden. Nur drei der ausgewerteten Studien verwendeten den Begriff Beckenbodentherapie und nur in zwei Studien wurde die Qualifikation der behandelnden PTs als Beckenbodentherapeut*innen genannt. Insgesamt wurde die Notwendigkeit einer einheitlichen Terminologie der Begriffe (physiotherapeutischer) Beckenbodentherapie und Interdisziplinarität, als auch der bereits angesprochenen Qualifizierung der behandelnden PTs deutlich.

An die Thematik der Terminologie anknüpfend, wurde eine Abgrenzung der EM zum Krankheitsbild des CPPS vorgenommen, was in die Ausschlusskriterien mitaufgenommen wurde. Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, ist dies eine wichtige Differenzierung, da weitere Krankheitsbilder unter den Begriff der CPP miteingeschlossen werden. Die EM hebt sich im Gegenzug zu anderen, weiter erforschten Erkrankungen, wie z. B. verschiedene Krebserkrankungen, welche ebenfalls CPP hervorrufen können, aufgrund ihrer unbekannteren Ätiologie und dem eigenständigen Pathomechanismus ab. Bei der Population hätten die Ein- und Ausschlusskriterien ebenfalls strenger festgelegt werden können, wie z. B. durch die weitere Eingrenzung auf das Vorhandensein eines gewissen Klassifikationsstadiums der EM. Es wurde sich jedoch aufgrund der uneinheitlichen Verwendung der Klassifikation der EM und der geringen Studienlage dagegen entschieden. Neben einer einheitlichen Terminologie ist ebenfalls eine einheitliche Klassifikation der EM von Nöten. Dies wurde in den behandelten Studien deutlich, da z. B. Artacho-Cordón et al. (2023) die Klassifikation nach Lokalisation der EM und wie auch Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) die ASRM Klassifikation berücksichtigt hatten. Dahingegen sind Shrikhande et al. (2023) auf keine dieser Klassifikationsmöglichkeiten eingegangen, was Aussagen auf ein bestimmtes Patient*innenkontinuum erschwert. Dazu ist jedoch anzumerken, dass sich die Einteilung der EM in Schweregrade als schwierig erweist, da die Symptomatik, wie bereits beschrieben, nicht zwangsweise von dem Ausbreitungsgrad abhängt.

Außerdem wurde in den Kriterien keine explizite Kontrollintervention, sondern die übliche ärztliche Behandlung gewählt, da bei dem integrativen Review laut Lubbe et al. (2020) auch Studien ohne Kontrollgruppe eingeschlossen werden können und das Ziel übergeordnet darin besteht verschiedene Studien zum Thema zu finden.

Dies leitet zur Reflexion der Auswahl des Designs des ILR weiter. Aufgrund des Umfangs einer Bachelor-Thesis konnten nicht alle Schritte eines ILR nach Lubbe et al. (2020) durchgeführt werden. Diese wurden dennoch dem Maß der Bachelor-Thesis entsprechend angewendet. Die literaturbasierte Arbeit wurde auf Ansätzen des Designs des ILR durchgeführt, um den Stand der Wissenschaft zu diesem konkreten Thema zu erforschen und potenzielle Forschungslücken zu identifizieren und auf andere Instanzen zu übertragen (vgl. Whittemore & Knäfl, 2005, 546), was gelang. Außerdem konnten durch das ILR verschiedene Studiendesigns eingeschlossen werden, was bei der geringen Evidenzlage und dem Vorhandensein verschiedenster Designs notwendig war. Die dadurch identifizierten Forschungslücken und die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf verschiedene Analyseebenen, stellen nun Ansatzpunkte für weitere,

konkrete Forschung und Entwicklung im Bereich der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie, der Politik und dem Gesundheitssystem dar.

Dennoch stehen durch die Inklusion diverser Studiendesigns, nicht viele der ausgewählten Studien hoch in der Evidenzpyramide und weisen eine gute Qualität auf. Auch die Einordnung der unkontrollierten Studien von Shrikhande et al. (2023) und Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) und die Auswahl deren Checkliste kann diskutiert werden. Beide Studien wurden nach Auswertung unter das Design der unkontrollierten Vorher-Nachher Studie eingeordnet. Dennoch ist die Möglichkeit einer Einteilung beider Studien unter das Design der Fallserie je nach Argumentation und Perspektive ebenfalls möglich. Fallserien können laut Ma et al. (2020, 5) ebenfalls als unkontrollierte longitudinal Studie definiert werden. Allerdings fallen unkontrollierte longitudinal Studien, als auch Vorher-Nachher Studien unter die nicht randomisierten Studien (vgl. ebd., 1), was die Auswahl der JBI-Checkliste für nicht randomisierte bzw. quasi experimentelle Studien bestärkt. Das von NHI erstellte Quality Assessment Tool für Vorher-Nachher (Prä-Post) Studien ohne Kontrollgruppe wäre laut Ma et al. (2020) eine weitere Möglichkeit gewesen, da die JBI-Checkliste jedoch häufig zur Bewertung in Übersichtsarbeiten verwendet und ebenfalls von Ma et al. (2020) empfohlen wird, wurde diese gewählt.

Weitere Limitationen dieser Arbeit bestehen außerdem in der Abwesenheit eines Forschungsteams, da die Recherche und Bewertung der Studien durch eine Person erfolgt ist. Die Studienbewertung erfolgte somit nicht durch die Synthese von mehreren unabhängigen Gutachten, wie es Lubbe et al. (2020, 7) empfehlen. Was die Stärken dieser Arbeit angeht, so ist eine ausführliche Literaturrecherche erfolgt, welche transparent dargelegt wurde. Diese wurde anhand festgelegter Schritte nach Nordhausen & Hirt (2022) systematisch durchgeführt und belegt. Zusätzlich wurden Schritte und Empfehlungen von Lubbe et al. (2020) angewendet. Die Recherche wurde neben der Suche in Datenbanken auf das Screening der Literaturverzeichnisse und der Suche nach grauer Literatur auf der Oberfläche Google Scholar ausgeweitet, wodurch das Risiko eine relevante Studie übersehen zu haben vermindert wurde. Vorab wurden viele Synonyme als Schlag- und Stichwörter festgelegt (siehe Tab. 6) bzw. in die Suchstrings aufgenommen, um die uneinheitliche Terminologie zu berücksichtigen und möglichst alle relevanten Studien zu finden. Aufgetretene Hindernisse in der Recherche wurden aufgezeigt und diskutiert. Die Relevanz und das Ziel dieser Arbeit wurden deutlich, unter Einbezug einer breiten Auswahl verschiedenster Literatur von unterschiedlichen Autor*innen aufgezeigt. Dazu wurde auf die neusten Entwicklungen zum Thema EM eingegangen, welche verknüpft mit der Spezifität der physiotherapeutischen Beckenbodentherapie und deren Relevanz gut in den Gesamtkontext der Thematik der EM eingebettet wurden.

5 Fazit

Um die Versorgung der EM-Betroffenen zu verbessern, ist Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen nötig.

Auf der Makroebene muss in der Gesellschaft durch die Politik und dem Gesundheitssystem das Bewusstsein für die EM gestärkt werden. Dies geschieht zum einen durch Repräsentation des Themas in der Presse und den sozialen Medien. Dies geht meistens jedoch von Betroffenen, berühmten Persönlichkeiten wie z. B. Hilary Clinton etc. oder Menschen des Behandlungsteams, wie z. B. Frau Dr. Mechsner aus, welche bereits durch mehrere Interviews das Thema EM in die Öffentlichkeit getragen hat. Zum anderen könnte das Bewusstsein für EM auch durch Programme zur Gesundheitsbildung in Schulen, wie es Bush et al. (2017) zum Thema EM getan haben oder durch Werbekampagnen (siehe AIDS Kampagnen) gestärkt werden.

Ein weiterer Punkt auf der Makroebene ist die Förderung der genderspezifischen Forschung, vor allem in der Medizin. Konkret wird dies am Beispiel der EM durch die unbekannte Ätiologie und nicht einheitliche Klassifikation deutlich. Frau Mechsner äußerte ein passendes Zitat zu diesem Thema. In einem Interview des SWR1 antwortete sie auf die Frage des Moderators, ob das Schattendasein der EM ein anderes wäre, wenn die EM Männer betreffen würde: „Nein ich glaube nicht [...] kein Mann könnte das aushalten.“ (S. Mechsner, SWR1 Leute, 2023, 09:05).

Darüber hinaus muss die Forschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der EM von Seiten der Politik und dem Gesundheitssystem gefördert werden. Neben der Ausschreibung des BMBF (2023) muss jedoch auch die Therapieforschung im Bereich der PT, als auch der interdisziplinäre Austausch finanziell unterstützt werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit kann mittels gesetzlicher Rahmenbedingungen und finanzieller Mittel gefördert werden. Diese Zusammenarbeit könnte z. B. durch das Verwenden einer gemeinsamen Patientenakte erleichtert werden. Zum anderen ist, um EM vollständig zu verstehen und wirksam und kausal behandeln zu können, ein Verständnis für die Pathophysiologie dahinter essenziell. Dies Mysterium wird nur aufgedeckt, indem die Pathogenese weiter erforscht wird. Die translationale Forschung und damit auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist somit eine wichtige Grundvoraussetzung, um die Versorgung der Patient*innen zu verbessern und evidence based medicine ausüben zu können (siehe Abb. 3).

Auf der Mesoebene wird das Interesse aller beteiligten Stakeholder, vor allem der Berufsgruppen des Behandlungsteams und der Patient*innen benötigt (siehe Abb. 4). Die Akademisierung der PT trägt dazu bei, wissenschaftlich zu arbeiten und die Erkenntnisse der Forschung in die Praxis zu übertragen und entsprechend in der Behandlung

der Patient*innen anzuwenden und zu berücksichtigen. Darüber hinaus ermöglicht die Akademisierung durch den Erwerb verschiedener Kompetenzen die Integration der PT in das Interdisziplinäre Team und das Potenzial eigene Forschung zu betreiben. In der physiotherapeutischen Ausbildung sollte zudem mehr Fokus auf geschlechterspezifische Erkrankungen gelegt werden und die EM, vor allem in Hinblick auf die Differenzialdiagnostik und Früherkennung mit aufgegriffen werden. Auch die Entwicklung einer einheitlichen Terminologie und von Qualitätsstandards in der Beckenbodentherapie sind wichtige Ansatzpunkte, welche zur Weiterentwicklung und Veränderung der Versorgung beitragen können.

Auf der Mikroebene liegt es an den Therapeut*innen die physiotherapeutischen Techniken weiter auszubauen, sich selber einzubringen, selber zu forschen und zu sensibilisieren. Die Sensibilisierung für das Thema EM ist jedoch auf allen Ebenen notwendig. Themen weiterer Arbeiten in dem in dieser Arbeit behandelten Bereich könnten z. B. Konzeptarbeiten sein, welche sich damit befassen wie die angesprochene interdisziplinäre Zusammenarbeit im ambulanten Sektor umgesetzt und gestaltet werden kann. Zudem wie das Thema Frauengesundheit bzw. spezifischer Endometriose und Gender-spezifität in der Physiotherapie präsenter gemacht werden kann, z. B. mittels interdisziplinärer Fortbildungs- der Infotagungen. Eine weitere Möglichkeit besteht in den bereits angesprochenen qualitativen Studien zur Perspektive der Patient*innen, aber z. B. auch zur Ermittlung und Festlegung einer einheitlichen Terminologie im Hinblick auf die Beckenbodentherapie.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit und unter Berücksichtigung weiterer Literatur stellt die physiotherapeutische Beckenbodentherapie ein großes Potential bei der Behandlung der Schmerzsymptomatik und der Beeinflussung der Lebensqualität von EM-Patient*innen dar, welches idealerweise in einem interdisziplinären Behandlungsteam Anwendung findet und sich durch qualifizierte Therapeut*innen entfalten kann. Es ist zu betonen, dass die Stärke der PT in dem Kontakt und der Nähe zu den Patient*innen, als auch in der funktionellen Betrachtung des Körpers und des Menschen besteht. Damit ist die PT ein wichtiges Bindeglied im interdisziplinären Team und bringt eine funktionelle Sichtweise mit. Es ist zu hoffen, dass die PT auch in der Gynäkologie ihr Potenzial einbringt. Mittels interdisziplinärer Zusammenarbeit, dem Aufbau von Netzwerken und der allgemeinen Sensibilisierung für das Thema in den Fachkreisen und der Gesellschaft, sollen Versorgungslücken geschlossen und die Versorgungsstruktur ausgebaut werden. Effiziente Therapiemethoden können somit gemeinsam erforscht, entwickelt und implementiert werden.

Literaturverzeichnis

Ahrens, T. (2016). Molekulare Modelle für die Entstehung der Endometriose. In A. Rody (Hrsg.), *Molekulare Gynäkologie und Geburtshilfe für die Praxis* (107-108). Stuttgart: Thieme.

Allaire, C., Long, A. J., Bedaiwy, M. A., & Yong, P. J. (2020). Interdisciplinary Teams in Endometriosis Care. *Seminars in reproductive medicine*, 38(02/03), 227–234.

Allaire, C., Williams, C., Bodmer-Roy, S., Zhu, S., Arion, K., Ambacher, K., Wu, J., Yosef, A., Wong, F., Noga, H., Britnell, S., Yager, H., Bedaiwy, M. A., Albert, A. Y., Lisonkova, S., & Yong, P. J. (2018). Chronic pelvic pain in an interdisciplinary setting: 1-year prospective cohort. *American journal of obstetrics and gynecology*, 218(1), 114.e1–114.e12.

Artacho-Cordón, F., Salinas-Asensio, M. D. M., Galiano-Castillo, N., Ocón-Hernández, O., Peinado, F. M., Mundo-López, A., Lozano-Lozano, M., Álvarez-Salvago, F., Arroyo-Morales, M., Fernández-Lao, C., & Cantarero-Villanueva, I. (2023). Effect of a Multimodal Supervised Therapeutic Exercise Program on Quality of Life, Pain, and Lumbopelvic Impairments in Women With Endometriosis Unresponsive to Conventional Therapy: A Randomized Controlled Trial. *Archives of physical medicine and rehabilitation*, 104(11), 1785–1795.

Barker, TH., Stone, JC., Sears, K., Klugar, M., Tufanaru, C., Leonardi-Bee, J., Aromataris, E. & Munn, Z. (2023). The revised JBI critical appraisal tool for the assessment of risk of bias for randomized controlled trials. *JBI Evidence Synthesis*, 21(3), 494-506.

Becherer, E. (2023). Die medikamentöse Therapie der Endometriose. In E. Becherer & A. E. Schindler (Hrsg.), *Endometriose: Ganzheitlich verstehen und behandeln* (58-74). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Becherer, E. & Ringeisen, P. (2023). Physiotherapie: Heilsame Kräfte für den Körper. In E. Becherer & A. E. Schindler (Hrsg.), *Endometriose: Ganzheitlich verstehen und behandeln* (110-115). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Bendifallah, S., Suisse, S., Puchar, A., Delbos, L., Poilblanc, M., Descamps, P., Golfier, F., Jornea, L., Bouteiller, D., Touboul, C., Dabi, Y., & Daraï, E. (2022). Salivary MicroRNA Signature for Diagnosis of Endometriosis. *Journal of clinical medicine*, 11(3), 612.

Bourdel, N., Alves, J., Pickering, G., Ramilo, I., Roman, H., & Canis, M. (2015). Systematic review of endometriosis pain assessment: how to choose a scale?. *Human reproduction update*, 21(1), 136–152.

Bittelbrunn, C. C., de Fraga, R., Martins, C., Romano, R., Massaneiro, T., Mello, G. V. P., & Canciglieri, M. (2023). Pelvic floor physical therapy and mindfulness: approaches for chronic pelvic pain in women—a systematic review and meta-analysis. *Archives of gynecology and obstetrics*, 307(3), 663–672.

Brandes, I. & Meyer, T. (2015). Erfahrungen von Frauen mit Endometriose im Rahmen ihrer gesundheitlichen Versorgung. *Geburtshilfe und Frauenheilkunde*, 75(07), V05.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2023). Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema interdisziplinäre Verbünde zur Erforschung von Pathomechanismen der Endometriose. *Bekanntmachungen 2023 BMBF*. Retrieved 02.12.23 20:33 from: <https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/16530.php>

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) - Frauengesundheitsportal. (2023). Endometriose. *Webseite*. Retrieved 12.09.2023 from: <https://www.frauengesundheitsportal.de/themen/endometriose/>

Bush, D., Brick, E., East, M. C., & Johnson, N. (2017). Endometriosis education in schools: A New Zealand model examining the impact of an education program in schools on early recognition of symptoms suggesting endometriosis. *The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology*, 57(4), 452–457.

Clinton, H. [@HillaryClinton]. (2023, 20. Juni). Endometriosis affects millions of women and girls. *Tweet, Social Media Beitrag*. Retrieved 20.09.2023 06:50 from: <https://twitter.com/HillaryClinton/status/1671230670394228755?lang=de>

da Silva, J. P., de Almeida, B. M., Ferreira, R. S., de Paiva Oliveira Lima, C. R., Barbosa, L. M. Á., & Ferreira, C. W. S. (2023). Sensory and muscular functions of the pelvic floor

in women with endometriosis - cross-sectional study. *Archives of gynecology and obstetrics*, 308(1), 163–170.

Del Forno, S., Arena, A., Pellizzone, V., Lenzi, J., Raimondo, D., Cocchi, L., Paradisi, R., Youssef, A., Casadio, P., & Seracchioli, R. (2021). Assessment of levator hiatal area using 3D/4D transperineal ultrasound in women with deep infiltrating endometriosis and superficial dyspareunia treated with pelvic floor muscle physiotherapy: randomized controlled trial. *Ultrasound in obstetrics & gynecology: the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 57(5), 726–732.

Della Corte, L., Di Filippo, C., Gabrielli, O., Reppuccia, S., La Rosa, V. L., Ragusa, R., Fichera, M., Commodari, E., Bifulco, G., & Giampaolino, P. (2020). The Burden of Endometriosis on Women's Lifespan: A Narrative Overview on Quality of Life and Psychosocial Wellbeing. *International journal of environmental research and public health*, 17(13), 4683.

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG). (2020). *S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Endometriose*. Version 4.0. Retrieved 12.11.2023 09:41 from: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/015-045>

Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe e.V. (DGPGF). (2022). *S2k-Leitlinie: Chronischer Unterbauchschmerz der Frau*. Version 5.0. Retrieved 12.11.2023 10:02 from: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/016-001>

Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF). (2016). Translationale Forschung im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung e.V. *Positionspapier Deutsches Zentrum für Infektionsforschung*. Retrieved 01.12.2023 11:30 from: https://www.dzif.de/system/files/document/DZIF-Positionspapier-2016-0926_DE-ES-Ansicht_0.pdf

Fang, Q. Y., Campbell, N., Mooney, S. S., Holdsworth-Carson, S. J., & Tyson, K. (2023). Evidence for the role of multidisciplinary team care in people with pelvic pain and endometriosis: A systematic review. *The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology*. doi: 10.1111/ajo.13755

Fink, D. (2012). Das Chamäleon unter den gynäkologischen Erkrankungen. *Gynäkologie*, (3), 1.

Frawley, H. & Peterson, K. (2022). Physiotherapy for Endometriosis. *Webseite*. Retrieved 03.12.2023 11:18 from: <https://doi.org/10.3843/GLOWM.418263>

Friggi Sebe Petrelluzzi, K., Garcia, M. C., Petta, C. A., Ribeiro, D. A., de Oliveira Monteiro, N. R., Céspedes, I. C., & Spadari, R. C. (2012). Physical therapy and psychological intervention normalize cortisol levels and improve vitality in women with endometriosis. *Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology*, 33(4), 191–198.

Gesing, V. & Heller, A. (2017). Gynäkologie - 11.6 Beckenboden. In B. C. Kolster, V. Gesing, C. Winkelmann, & A. Heller (Hrsg.), *Handbuch Physiotherapie: Umfassend - aktuell - evidenzbasiert - praxisnah* (1388-1396). Berlin: KVM.

Green, B. N., & Johnson, C. D. (2015). Interprofessional collaboration in research, education, and clinical practice: working together for a better future. *The Journal of chiropractic education*, 29(1), 1–10.

Henscher, U. (2022). *Physiotherapie in der Gynäkologie*. Stuttgart: Thieme.

Hou, H. T., Lin, T. C., Wu, M. H., & Tsai, S. J. (2023). Feel so bac: is Fusobacterium the suspect causing endometriosis?. *Trends in molecular medicine*, 29(10), 780–782.

Hunt, J. B. (2019). Pelvic Physical Therapy for Chronic Pain and Dysfunction Following Laparoscopic Excision of Endometriosis: Case Report. *Internet Journal of Allied Health Sciences & Practice*, 17(3), 1–8.

Isobel, R., Song, S., Everist, R., Nesbitt-Hawes, E. & Abbott, J. (2023). The impact of multimodal physiotherapy in an interdisciplinary setting for the management of women with persistent pelvic pain and pelvic floor tension myalgia. *European Journal of Physiotherapy*. doi: 10.1080/21679169.2023.2188901

Kabisch, M., Ruckes, C., Seibert-Grafe, M. & Blettner, M. (2011). Randomisierte kontrollierte Studien. Teil 17 der Serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen. *Dtsch Arztebl Int*, 108(39), 663–8.

Körner M. (2010). Interprofessional teamwork in medical rehabilitation: a comparison of multidisciplinary and interdisciplinary team approach. *Clinical rehabilitation*, 24(8), 745–755.

Lamceva, J., Uljanovs, R., & Strumfa, I. (2023). The Main Theories on the Pathogenesis of Endometriosis. *International journal of molecular sciences*, 24(5), 4254.

Leeners, B. (2011). Psychosomatische Aspekte bei Endometriose. *info@gynäkologie*, (2), (12-15).

Leyendecker, G., Wildt, L. & Mall, G. (2009). The Pathophysiology of Endometriosis and Adenomyosis: Tissue Injury and repair. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 280(4), 529–538.

Lubbe, W., Ten Ham-Baloyi, W. & Smit, K. (2020). The integrative literature review as a research method: A demonstration review of research on neurodevelopmental supportive care in preterm infants. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(6), 308-315.

Ma, L. L., Wang, Y. Y., Yang, Z. H., Huang, D., Weng, H., & Zeng, X. T. (2020). Methodological quality (risk of bias) assessment tools for primary and secondary medical studies: what are they and which is better? *Military Medical Research*, 7(1), 7.

Mechsner, S. (2016a). Endometriose: Eine oft verkannte Schmerzerkrankung. *Der Schmerz*, 30(5), 477-490.

Mechsner, S. (2016b). Hormonelle Zusammenhänge der Endometriose. *Zeitschrift für Komplementärmedizin*, 08(05), 16-21.

Mechsner, S. (2022). Endometriose endlich ernst nehmen. *Deutsches Ärzteblatt*, 119(15), 660-666.

Mechsner, S. (2023). Ganzheitliche Behandlung der Endometriose. *Der Schmerz*, 37(6), 437-447.

Michaelis, E. (2023). Was ist Endometriose? Endometriose Vereinigung Deutschland e. V. *Webseite*. Retrieved 23.09.2023 06:33 from: <https://www.endometriose-vereinigung.de/was-ist-endometriose/>

Mola, S., Munn, Z., Tufanaru, C., Aromataris, E., Sears, K., Sfetcu, R., Currie, M., Qureshi, R., Mattis, P., Lisy, K. & Mu, P-F. (2020). Chapter 7: Systematic reviews of etiology

and risk. In E. Aromataris & Z. Munn (Hrsg.), *JBI Manual for Evidence Synthesis*. Retrieved 11.12.2023 06:07 from: <https://synthesismanual.jbi.global>

Muraoka, A., Suzuki, M., Hamaguchi, T., Watanabe, S., Iijima, K., Murofushi, Y., Shinjo, K., Osuka, S., Hariyama, Y., Ito, M., Ohno, K., Kiyono, T., Kyo, S., Iwase, A., Kikkawa, F., Kajiyama, H., & Kondo, Y. (2023). Fusobacterium infection facilitates the development of endometriosis through the phenotypic transition of endometrial fibroblasts. *Science translational medicine*, 15(700), eadd1531.

Nordhausen, T. & Hirt, J. (2022). 10 Schritte zur systematischen Literaturrecherche. In RefHunter. Systematische Literaturrecherche. *Webseite*. Retrieved 22.10.2023 18:04 from: https://refhunter.org/research_support/rechercheschritte/

Oehmke, F. (2022). Endometriose. In T. Fehm, A. Rody, P. Hadji, E. Solomayer (Hrsg.), *Checkliste Gynäkologie* (459-467). Stuttgart: Thieme.

Omtvedt, M., Bean, E., Hald, K., Larby, E. R., Majak, G. B., & Tellum, T. (2022). Patients' and relatives' perspectives on best possible care in the context of developing a multi-disciplinary center for endometriosis and adenomyosis: findings from a national survey. *BMC women's health*, 22(1), 219.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A. & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Pelvisuisse. (2024a). Beckenboden-Physiotherapie – mehr als Beckenbodentraining. *Webseite*. Retrieved 15.01.2024 06:30 from: <https://www.pelvisuisse.ch/beckenboden-physiotherapie/therapieangebot/>

Pelvisuisse. (2024b). Qualitätskonzept. *Webseite*. Retrieved 12.01.2024 07:03 from: <https://www.pelvisuisse.ch/therapeutinnen-suche/qualitaetskonzept/>

Philipp, T. (2021). Interdisziplinarität. In T. Schmohl & T. Philipp (Hrsg.), *Handbuch Transdisziplinäre Didaktik* (163-173). Bielefeld: transcript.

Reeves, BC., Deeks, JJ., Higgins, JPT., Shea, B., Tugwell, P. & Wells, GA. (2023). Chapter 24: Including non-randomized studies on intervention effects. In JPT. Higgins, J. Thomas, J., Chandler, M. Cumpston, T. Li, MJ. Page & VA. Welch (Hrsg.), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Version 6.4. Retrieved 26.12.2023 07:03 from: www.training.cochrane.org/handbook

Rohloff, M. N. (2022). Endometriosezyste - Die Schokoladenzyste - Endometriose. *Webseite*. Retrieved 19.11.2023 20:26 from: <https://endometriose.app/endometriosezyste-die-schokoladenzyste/>

Rohloff, M. N. (2020). Du bist nicht allein - Bekannte Persönlichkeiten mit Endometriose. *Webseite*. Retrieved 01.11.2023 11:10 from: <https://endometriose.app/du-bist-nicht-allein-bekannte-persoenlichkeiten-mit-endometriose/>

Ruppert, H. (2006). Physiotherapie in der operativen Gynäkologie. Mehr als Beckenbodentraining. *physiopraxis*, 4(11/12), 30-34.

Ruszała, M., Dłuski, D. F., Winkler, I., Kotarski, J., Rechberger, T., & Gogacz, M. (2022). The State of Health and the Quality of Life in Women Suffering from Endometriosis. *Journal of clinical medicine*, 11(7), 2059.

Salinas-Asensio, M. D. M., Ocón-Hernández, O., Mundo-López, A., Fernández-Lao, C., Peinado, F. M., Padilla-Vinuesa, C., Álvarez-Salvago, F., Postigo-Martín, P., Lozano-Lozano, M., Lara-Ramos, A., Arroyo-Morales, M., Cantarero-Villanueva, I., & Artacho-Cordón, F. (2022). 'Physio-EndEA' Study: A Randomized, Parallel-Group Controlled Trial to Evaluate the Effect of a Supervised and Adapted Therapeutic Exercise Program to Improve Quality of Life in Symptomatic Women Diagnosed with Endometriosis. *International journal of environmental research and public health*, 19(3), 1738.

Schöller, D. (2016). Endometriosezyste. Pschyrembel online. *Webseite*. Retrieved 19.11.2023 20:38 from: <https://www.pschyrembel.de/Endometriosezyste/K0PVA/doc/>

Schöller, D. (2022). Endometriose. Pschyrembel online. *Webseite*. Retrieved 12.11.2023 19:01 from: <https://www.pschyrembel.de/Endometriose/K06TL>

Shrikhande, A., Patil, S., Subhan, M., Moody, E., Natarajan, J., Tailor, Y., Mamsaang, M., James, N., Leishear, K., Vyas, R., Sandhu, S., Ahmed, T., Filart, R., Daniel, G., Kerin

Orbuch, I., Larish, Y., & Liu, L. (2023). A Comprehensive Treatment Protocol for Endometriosis Patients Decreases Pain and Improves Function. *International journal of women's health*, 15, 91–101.

Sperschneider, M. L., Hengartner, M. P., Kohl-Schwartz, A., Geraedts, K., Rauchfuss, M., Woelfler, M. M., Haeberlin, F., von Orelli, S., Eberhard, M., Maurer, F., Imthurn, B., Imesch, P., & Leeners, B. (2019). Does endometriosis affect professional life? A matched case-control study in Switzerland, Germany and Austria. *BMJ open*, 9(1), e019570.

Sri Kantha, S. & Matsui, Yuri. (2022). Medical issues on Marilyn Monroe's Life and Death; a retrospective - part 2. *International Medical Journal*, 29(3), 216-219.

Sterne, JAC., Hernán, MA., McAleenan, A., Reeves, BC. & Higgins, JPT. (2023). Chapter 25: Assessing risk of bias in a non-randomized study. In JPT. Higgins, J. Thomas, J., Chandler, M. Cumpston, T. Li, MJ. Page & VA. Welch (Hrsg.), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Version 6.4. Retrieved 26.12.2023 06:54 from: www.training.cochrane.org/handbook

SWR1 Leute. (2023). Prof. Sylvia Mechsner – Endometriose-Expertin – Das sind die neusten Forschungsergebnisse. *Webseite der ARD Mediathek*. Retrieved 13.01.2024 22:20 from: <https://www.ardmediathek.de/video/swr1-leute/prof-sylvia-mechsner-oder-endometriose-expertin-oder-das-sind-die-neuesten-forschungsergebnisse/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvczE4MjcZnDE>

Tufanaru, C., Munn, Z., Aromataris, E., Campbell, J. & Hopp, L. (2020). Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness. In E. Aromataris & Z. Munn (Hrsg.), *JBI Manual for Evidence Synthesis*. Retrieved 11.12.2023 06:07 from: <https://synthesismanual.jbi.global>

Ulrich, U. A. (2023). Die Darstellung der Erkrankung. In E. Becherer & A. E. Schindler (Hrsg.), *Endometriose: Ganzheitlich verstehen und behandeln* (19-39). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Weltgesundheitsorganisation (WHO). (2023). Endometriosis. *Webseite*. Retrieved 04.11.2023 from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis>

Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546-553.

Anhang

Anhang I – Klassifikationsmöglichkeiten der Endometriose

Tabelle 3: Klassifikationsmöglichkeiten der Endometriose Angelehnt an DGGG. (2020). S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Endometriose (51-64). & Mechsner, S. (2016) Endometriose: Eine oft verkannte Schmerzerkrankung. Der Schmerz (30), 477-490.

Klassifikationsmöglichkeiten der Endometriose (EM)				
Lokalisation (vgl. DGGG, 2020)	Lokalisation (vgl. Mechsner, 2016)	Klinisch / intraoperativ (vgl. DGGG, 2020)	DRG-System (vgl. DGGG, 2020)	Histologisch (vgl. DGG, 2020)
<ul style="list-style-type: none"> - peritoneale EM - ovarielle EM - tief infiltrierende EM (TIE) - Adenomyosis uteri 	<p>Endometriosis genitalis externa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peritoneale EM - Endometriome <p>Endometriosis genitalis interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adenomyosis uteri - EM innerhalb der Tuben <p>Endometriosis extragenitalis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EM in Lunge, Bauchwand, Zwerchfell, Blase, Darm 	<ul style="list-style-type: none"> - rASRM Score - ENZIAN - EFI 	<ul style="list-style-type: none"> - N80.0 EM des Uterus Inkl.: Adenomyosis uteri - N80.1 EM des Ovars - N80.2 EM der Tuba uterina - N80.3 EM des Beckenperitoneums - N80.4 EM des Septum rectovaginale und der Vagina - N80.5 EM des Darmes - N80.6 EM in Hautnarbe - N80.8 Sonstige EM Inkl.: Thorakale EM - N80.9 EM, nicht näher bezeichnet 	-

Anhang II – Therapiemethoden bei Endometriose

Tabelle 4: Übersicht der Therapiemethoden bei Endometriose

Operative Therapie	Therapie der Endometriose (EM)		
	Medikamentöse Therapie		Komplementäre Therapieverfahren
	Hormonell	Nicht hormonell	
Laparoskopie: - Exzision der EM-Herde - Extirpation von Zysten und Adhäsionen - Hysterektomie - Adnexektomie	- Gestagenpräparate - KOK - GnRHa - Hormonelle Therapiekonzepte der Reproduktionsmedizin	- Analgetika (NSAR)	- Psychotherapie - Physiotherapie - Osteopathie - Traditionelle Chinesische Medizin - Akupunktur - Phytotherapie - Homöopathie

Anhang III – Translationale Forschung im Kontext der Endometriose

Abbildung 3: Darstellung der translationalen Forschung und involvierten Parteien vor dem Hintergrund der Endometriose

Anhang IV – Das interdisziplinäre Team rund um die Endometriose

Abbildung 4: Das interdisziplinäre Team um die Endometriose

Anhang V – Ein & Ausschlusskriterien

Rot = wurde im Nachhinein verworfen und gilt als fakultatives Kriterium

Tabelle 5: Ein- & Ausschlusskriterien

Domäne	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Domäne 1: Population	<p>- Patient*innen mit diagnostizierter EM</p> <p>-> mittels einer der folgenden Techniken: Laparoskopie, Sonographie, Biopsie oder MRT (siehe Kapitel 1.5)</p>	<p>- Patient*innen ohne diagnostizierte EM</p> <p>- Studien/Literatur die nur Patient*innen mit CPP betrachten ohne diagnostizierte EM oder nicht ersichtlich wurde, dass es sich bei den CPP Patient*innen um EM Patient*innen hielt, da CPP zwar bei EM vorkommen kann, allerdings auch andere Grunderkrankungen miteinschließt und somit nicht nur Patient*innen mit EM beleuchtet</p>
Domäne 2: Intervention	<p>- Literatur, welche die physiotherapeutische Intervention Beckenbodentherapie beleuchtet (siehe Tab xy) im Kern fallen folgende Behandlungstechniken darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eigenübungen für den Beckenboden ○ Atemtherapie ○ Beckenbodentraining ○ Biofeedbacktraining & vaginale Dilatoren ○ Patient*innenedukation 	<p>- physiotherapeutische Interventionen die nicht unter die der Beckenbodentherapie fallen wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Trainingstherapie ○ Physikalische Therapien wie Elektro- oder Wärmetherapie ○ Folgende Therapien können Teil einer Bebotherapie sein, jedoch nicht wenn Sie ausschließlich und nicht im Kontext einer konkreten Bebotherapie durchgeführt werden:

Fortführung von Tabelle 5

	<p>Zudem können folgende Techniken Teil einer Beckenbodentherapie sein, wenn Sie im Kontext derer durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Manuelle Therapie ○ LWS & Bauchmuskulübungen / Bewegungstherapie ○ (Bindegewebs-) Massagen ○ Triggerpunkttherapie ○ myofasziale Techniken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alleinig durchgeführte manuelle Therapie ▪ Alleinig durchgeführte (Bindegewebs-) Massagen, Triggerpunkttherapie oder myofasziale Techniken <p>- Interventionen die nicht unter die der PT fallen wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Osteopathie ○ Yoga ○ Akupunktur
<p>Domäne 3: Outcome measures</p>	<p>Messinstrumente welche die outcome measures Schmerz und qol erfassen, wie die folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schmerz: <ul style="list-style-type: none"> ○ numerische Rating-Skala (NRS) ○ visuelle Analogskala (VAS), ○ McGill Pain Questionnaire (MPQ) (vgl. Henscher 2022, 214) Spezifische Schmerz Skalen für EM laut Bourdel et al. (2015): <ul style="list-style-type: none"> ○ Biberoglu and Behrman score (B&B score) 	<p>- fehlender Bezug zu den outcome measures Schmerz und qol</p>

Fortführung von Tabelle 5

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Endometriosis Pain and Bleeding Diary Weitere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fragebögen wie der Pain Disability Index (PDI) - QOL: <ul style="list-style-type: none"> ○ WHOQOL-BREF ○ SF-36 o. SF-12 ○ Endometriosis Health profile 30 Questionnaire (EHP-30 / EHP-5) 	
Domäne 4: Sprache	englisch oder deutsch	andere Sprache als englisch oder deutsch
Domäne 5: Setting	interdisziplinäres Setting	

Anhang VI – Stich- & Schlagwörter

Rot = wurde im zweiten Suchstring weglassen

Tabelle 6: Festgelegte Stich- & Schlagwörter

	Endometriose Patient*innen (P atient)	Beckenbodentherapie (I ntervention)	Schmerz oder Lebensqualität (O utcome)	Interdisziplinärer Rahmen (S etting)
Stichwörter	endometriosis	pelvic floor therapy pelvic floor physiotherapy pelvic floor physical therapy pelvic floor exercise therapy pelvic floor exercises pelvic floor muscle exercise pelvic floor muscle training Pelvic floor relaxation exercises pelvic floor muscle rehabilitation kegel exercises biofeedback training	pain quality of life qol	interdisciplinary interprofessional multidisciplinary multiprofessional collaboration
Schlagwörter MEDLINE	"Endometriosis"[Mesh]	"Physical Therapy Modalities"[Mesh]	"Pain"[Mesh] "Quality of Life"[Mesh]	"Interprofessional Relations"[Mesh] "Interdisciplinary Research"[Mesh]
Schlagwörter CINAHL	(MM "Endometriosis")	(MM "Kegel Exercises") (MM "Physical Therapy")	(MM "Pain") (MM "Quality of Life")	(MH "Research, Interdisciplinary") (MH "Multidisciplinary Care Team")

Anhang VII – Datenbankspezifische Suchstrings

Rot wurde im nach hinein gestrichen, da es bei dem ersten Recherchedurchgang ersichtlich wurde, dass der interdisziplinäre Rahmen für die Population in Kombination mit der gewählten Intervention zu spezifisch ist und zu wenig Ergebnisse liefert

Suchstring für MEDLINE via Pubmed:

1. Suchstring:

((endometriosis) OR "Endometriosis"[Mesh]) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (physiotherapy of the pelvic floor) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training) OR "Physical Therapy Modalities"[Mesh]) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol) OR "Pain"[Mesh] OR "Quality of Life"[Mesh]) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture) AND ((interdisciplinary) OR (interprofessional) OR (multidisciplinary) OR (multiprofessional) OR (collaboration) OR "Interprofessional Relations"[Mesh] OR "Interdisciplinary Research"[Mesh])

2. Suchstring:

((endometriosis) OR "Endometriosis"[Mesh]) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (physiotherapy of the pelvic floor) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training) OR "Physical Therapy Modalities"[Mesh]) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol) OR "Pain"[Mesh] OR "Quality of Life"[Mesh]) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture)

Suchstring für CINAHL:

1. Suchstring:

((endometriosis) OR (MM "Endometriosis")) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training) OR (MM "Kegel Exercises") OR (MM "Physical

Therapy")) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol) OR (MM "Pain") OR (MM "Quality of Life")) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture) AND ((interdisciplinary) OR (interprofessional) OR (multidisciplinary) OR (multiprofessional) OR (collaboration) OR (MH "Research, Interdisciplinary") OR (MH "Multidisciplinary Care Team"))

2. Suchstring:

((endometriosis) OR (MM "Endometriosis")) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training) OR (MM "Kegel Exercises") OR (MM "Physical Therapy")) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol) OR (MM "Pain") OR (MM "Quality of Life")) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture)

Suchstring für LIVIVO:

1. Suchstring:

(endometriosis) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training)) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol)) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture) AND ((interdisciplinary) OR (interprofessional) OR (multidisciplinary) OR (multiprofessional) OR (collaboration))

2. Suchstring:

(endometriosis) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training)) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol)) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture)

Suchbegriffe für Cochrane Library:

1. Suchstring

(endometriosis) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic

floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training)) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol)) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture) AND ((interdisciplinary) OR (interprofessional) OR (multidisciplinary) OR (multiprofessional) OR (collaboration))

2. Suchstring

(endometriosis) AND ((pelvic floor therapy) OR (pelvic floor physiotherapy) OR (pelvic floor physical therapy) OR (pelvic floor exercise therapy) OR (pelvic floor exercises) OR (pelvic floor muscle exercise) OR (pelvic floor muscle training) OR (pelvic floor relaxation exercises) OR (pelvic floor muscle rehabilitation) OR (kegel exercises) OR (biofeedback training)) AND ((pain) OR (quality of life) OR (qol)) NOT (yoga) NOT (osteopathy) NOT (acupuncture)

Suchbegriff für PEDro:

endometriosis

Suchbegriff für Google Scholar:

impact of pelvic floor physical therapy endometriosis

Anhang VIII – Suchhistorie zur Literaturrecherche

Tabelle 7: Suchhistorie

Suchoberfläche	Suchbegriffe	Filter	Trefferanzahl	Ergebnisse nach Entfernung der Duplikate	Ergebnisse nach Abstract & Titel Screening		FINAL eingeschlossene Ergebnisse nach Volltextscreening	Gründe für Ausschluss
					Ausgeschlossen	Eingeschlossen		
Pubmed								
Rechercheweg 1 -> nur der Vollständigkeit halber aufgezeigt!	Suchstring 1 für MEDLINE siehe Anhang VII	Sprache: englisch & deutsch	20	wurde bei Rechercheweg 1 nicht durchgeführt	19	1	-	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (9) - nicht das gesuchte Krankheitsbild (4) - nicht die gesuchte Intervention (6) - kein passendes outcome measure (n=1)

Fortführung von Tabelle 7

Rechercheweg 2	Suchstring 2 für MEDLINE siehe Anhang VII	Sprache: Englisch und Deutsch	115	113	107	6	- Del Forno et al. (2021) - Shrikhande et al. (2023) - Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012)	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (n=24) - nicht das gesuchte Krankheitsbild (n=18) - nicht die gesuchte Intervention (n=64) - ältere Auflage bereits eingeschlossener Studien (n=1)
CINAHL via EBSCOhost								
Rechercheweg 1 -> nur der Vollständigkeit halber aufgezeigt!	Suchstring 1 für CINAHL siehe Anhang VII	Sprache: englisch	4	wurde bei 1 nicht durchgeführt	4	0	-	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (n=2)

Fortführung von Tabelle 7

Rechercheweg 2	Suchstring 2 für CINAHL siehe Anhang VII	Datenbank: CINAHL Sprache: englisch	28	8	6	2	- Hunt (2019)	- nicht das gesuchte Krankheitsbild (n=1) - nicht die gesuchte Intervention (n=1)
LIVIVO								
Rechercheweg 1 -> nur der Vollständigkeit halber aufgezeigt!	Suchstring 1 für Livivo siehe Anhang VII	Sprache: englisch	42	wurde bei Rechercheweg 1 nicht durchgeführt	40	2	-	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg.

Fortführung von Tabelle 7

Rechercheweg 2	Suchstring 2 für Livivo siehe Anhang VII	Sprache: englisch	42	2	1	1	-	(chronic) pelvic pain (n=12) - nicht das gesuchte Krankheitsbild (n=4) - nicht die gesuchte Intervention (n=22) - kein passendes outcome measure (n=1) - dieselbe Publikation (n=1)
								- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, (chronic) pelvic pain (1) - nicht die gesuchte Intervention (1)

Fortführung von Tabelle 7

<p>Cochrane Library Rechercheweg 1 -> nur der Vollständigkeit halber aufgezeigt!</p>	Suchstring 1 für Cochrane Library siehe Anhang VII	Title Abstract Keyword	2	wurde bei Rechercheweg 1 nicht durchgeführt	2	0	-	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (n=1) - nicht die gesuchte Intervention (1)
Rechercheweg 2	Suchstring 2 für Cochrane Library siehe Anhang VII	Title Abstract Keyword	17 1 Review 16 Trials	14	12	2	-	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (n=2) - nicht das gesuchte Krankheitsbild (n=1) - nicht die gesuchte Intervention (n=9) - Studie läuft noch (n=2)

Fortführung von Tabelle 7

PEDro	endometriosis	keine	25	20	18	2	- Artacho-Cordón et al. (2023)	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (4) - nicht die gesuchte Intervention (14)
	Rechercheweg 1							
Google Scholar	impact of pelvic floor physical therapy endometriosis	keine	6 (passende Treffer aus dem Screening der ersten 7 Seiten von Google)	2	1	1	keine	- nicht ausschließlich EM-Patientinnen, sondern allg. (chronic) pelvic pain (1) - nicht die gesuchte Intervention (1)

Anhang IX – Übersicht der eingeschlossenen Studien

Tabelle 8: Übersicht der eingeschlossenen Studien

	Autoren/Titel	n	Fragestellung/Ziel	Methode/ Intervention	Assessments	Ergebnisse
RCT	Artacho-Cordón et al. (2023)	31	Effekt des erstellten Therapieprogramms bei EM-Pat. auf QOL, Schmerz & lumbopelvine Beeinträchtigungen	9-wöchiges PT-Programm: (n=16) <ul style="list-style-type: none"> - Training der motorischen Kontrolle im lumbopelvinen Bereich (Bebo & M. transversus abdominis) + Biofeedback Übungen - Ausdauer- & Dehnübungen - lumbopelvine Stabilisationsübungen - Atem- & Entspannungsübungen 	<u>QOL:</u> - EHP-30 <u>Schmerz:</u> - NRS - PPT - PCS <u>lumbopelvine Kraft:</u> - trunk endurance test (flex & ext) <u>lumbopelvine Stabilität:</u> - Sahrman core stability test <u>Muskeltrophik:</u> - Ultraschall	<u>QOL:</u> - EHP-30° *S° & ↑ für Insg. Score, Schmerzen & emotionale Gesundheit <u>Schmerz:</u> - NRS°, ↑ für Dyspareunie - PPT° *S° & ↑ - PCS° *S° & ↑ <u>lumbopelvine Kraft:</u> - trunk endurance test (flex & ext)° *S° & ↑ <u>lumbopelvine Stabilität:</u> - Sahrman core stability test° *S° & ↑ <u>Muskeltrophik:</u> - Ultraschall°
	Del Forno et al. (2021)	34	Effekt von BeboPT auf die Relaxationsfähigkeit des Bebo & Schmerzen bei Patient*innen mit TIE	5 Sitzungen BeboPT (je 30 min, in Woche 1, 3, 5, 8 & 11): (n=17) <ul style="list-style-type: none"> - Patient*innenedukation über Anatomie & Funktion des Bebo - Thiele Massage 	<u>Relaxationsfähigkeit des Bebo:</u> - Aktivität im LHA mittels 3D/4D transperinealen Ultraschall in Ruhe, max. Kontraktion, bei Valsalva Manöver <u>Schmerz:</u> - NRS	<u>Relaxationsfähigkeit des Bebo:</u> *S° bei Valsalva Manöver <u>Schmerz:</u> - NRS *S°: Domänen oberflächliche Dyspareunie & CPP
unkontrollierte Vorher-Nachher Studie	Shrikhande et al. (2023)	60	Effekt eines multimodalen, ambulanten Therapieprogramms bei EM-Pat. auf Schmerz & Funktionalität des Bebo	6-wöchiges multimodales Programm: Ärztliche Intervention (je 1x wöchentlich): <ul style="list-style-type: none"> - Triggerpunkinjektionen in die Bebo Muskulatur - periphere Nervenblockade des N. pudendus & N. cutaneus femoris posterior PT (1h pro Woche, 6 Wochen): <ul style="list-style-type: none"> - Nervenmobilisation des N. cutaneus femoris posterior & N. pudendus - Atemtherapie - viszerale Techniken & Narbenbehandlung - skin rolling (Massage) Psychotherapie (1x wöchentlich für 12 Wochen): <ul style="list-style-type: none"> - Kognitive Verhaltenstherapie Nach den 6 Wochen: erneut PT: neuromuskuläres Schulungsprogramm und Edukation über Schmerzmanagement, Verhaltensweisen Dehnungen & Atemübungen	<u>Schmerz:</u> - VAS <u>Funktionalität des Bebo:</u> - FPPS	<u>Schmerz:</u> - *S VAS post geringer als prä <u>Funktionalität des Bebo:</u> - *S FPPS post geringer als prä, besonders Domänen Schlaf, Geschlechtsverkehr & Arbeit
	Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012)	26	Effekt eines ausgearbeiteten Therapieprogramms mit Fokus auf Behandlung von Körper und Psyche bei EM-Pat auf Schmerz, QOL & empfundenen Stress	10 Sitzungen (1x wöchentlich) je: 1 h PT: <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmungs-, Atem-, Relaxations- & Dehnübungen - Eigenübungen für den lumbalen Bereich & perineale Muskulatur - Massage - Elektrotherapie 1,5 h Psychotherapie <ul style="list-style-type: none"> - Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie 	<u>QOL:</u> - SF-36 <u>Schmerz:</u> - VAS <u>Stress:</u> - PSQ - Speichelcortisol	<u>QOL:</u> - SF-36 insg. Verbesserung der QOL, *S: Domänen Vitalität & körperliche Funktionsfähigkeit <u>Schmerz:</u> - VAS post geringer als prä <u>Stress:</u> - *S PSQ - *S morgendliches Speichelcortisol
Fallbericht	Hunt (2019)	1	Aufzeigen eines Falls einer EM-Patientin, um die Effekte & die Notwendigkeit der BeboPT bei EM zu verdeutlichen	10 Sitzungen Bebotherapie: <ul style="list-style-type: none"> - Entspannungsübungen durch Atemtherapie - TPT, BGM, myofasziale Techniken - Dehnungsübungen für Hüfte & Rumpf - Vaginale Dilatoren - Biofeedback Übungen 	<u>QOL:</u> - PFIQ-7 <u>Schmerz:</u> - NRS <u>Sonstiges:</u> - PFDI-20	<u>QOL:</u> - PFIQ-7: *S: 66,7 auf 28,7 in Domäne vaginale & pelvine Symptome & Einschränkungen <u>Schmerz:</u> - NRS: Verringerung: von 5-8/10 auf max. 3-4/10 & durchschnittlich 0-1/10

Legende:

n = Anzahl der Proband*innen

*S = Signifikante Veränderung

° = Interventionsgruppe

^ = Kontrollgruppe

↑ = hohe Effektstärke

Verbesserung der Werte im Intragruppenvergleich (je nach Assessment kann dies verringerte oder erhöhte Werte bedeuten)

Anhang X - Abstract - Artacho-Cordón et al. (2023)

Randomized Controlled Trial > Arch Phys Med Rehabil. 2023 Nov;104(11):1785-1795.

doi: 10.1016/j.apmr.2023.06.020. Epub 2023 Jul 17.

Effect of a Multimodal Supervised Therapeutic Exercise Program on Quality of Life, Pain, and Lumbopelvic Impairments in Women With Endometriosis Unresponsive to Conventional Therapy: A Randomized Controlled Trial

Francisco Artacho-Cordón ¹, María Del Mar Salinas-Asensio ², Noelia Galiano-Castillo ³, Olga Ocón-Hernández ⁴, Francisco M Peinado ⁵, Antonio Mundo-López ⁶, Mario Lozano-Lozano ³, Francisco Álvarez-Salvago ⁷, Manuel Arroyo-Morales ³, Carolina Fernández-Lao ³, Irene Cantarero-Villanueva ³

Affiliations + expand

PMID: 37467936 DOI: 10.1016/j.apmr.2023.06.020

Abstract

Objective: To evaluate the effectiveness of "Physio-EndEA", a multimodal nine-week supervised exercise intervention, on quality of life, pain, and lumbopelvic impairments in women with endometriosis unresponsive to conventional therapy.

Design: Parallel-group randomized controlled trial. Outcomes were measured at baseline, post-intervention, and at 1 year.

Setting: Two Public University Hospitals.

Participants: This trial included 31 women with endometriosis (N=31) randomly allocated to "Physio-EndEA" group (n=16) or control group (n=15). Four participants dropped out of the study for causes unrelated to the intervention.

Interventions: The "Physio-EndEA" program consisted of a 1-week lumbopelvic stabilization learning phase followed by an 8-week phase of stretching, aerobic, and resistance exercises focused on the lumbopelvic area. It was sequentially instructed and supervised by a trained physiotherapist (with volume and intensity progression) and adapted daily to the potential of each participant. Control group received the usual treatment stipulated by their gynecologist.

Main outcome measures: The primary outcome was quality of life. Secondary outcomes were pain intensity, pressure pain thresholds, pain-related catastrophic thoughts, abdominal and back strength, lumbopelvic stability, and muscle architecture.

Results: Adherence rate was 90.6% and mean (\pm standard deviation) satisfaction was 9.44 ± 0.73 out of 10. No remarkable health problems were reported during the trial. In comparison with controls, the quality of life was improved post-intervention and at 1 year in the Physio-EndEA group with large effect sizes ($d > 0.80$). This group also evidenced: a reduced intensity of dyspareunia, catastrophic thoughts; an increase in pelvic, lumbar, and distal pressure pain thresholds; increases in abdominal and back strength and lumbopelvic stability; and increased thickness of transversus abdominis (right side) and width of lumbar multifidus (left side).

Conclusion: A 9-week program of multimodal supervised therapeutic exercise is a feasible and effective intervention to improve QoL in women with endometriosis. This program also offers benefits in terms of pain/sensitization and lumbopelvic impairments.

Trial registration: ClinicalTrials.gov [NCT03979183](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03979183).

Keywords: Endometriosis; Lumbopelvic impairment; Pain threshold; Quality of life; Rehabilitation; Therapeutic exercise.

Anhang XI - JBI Critical Appraisal Tool - Artacho-Cordón et al. (2023)

Checkliste von Barker et al. (2023)

Assessor: Olivia Schwab	Date of Appraisal: 01.01.2023	Record Number: DOI: 10.1016/j.apmr.2023.06.020 ID: NCT03979183
Study Author: Artacho-Cordón et al.	Study Title: Effect of a Multimodal Supervised Therapeutic Exercise Program on Quality of Life, Pain, and Lumbopelvic Impairments in Women With Endometriosis Unresponsive to Conventional Therapy: A Randomized Controlled Trial	Study Year: 2023

Internal Validity		Choice - Comments/Justification	Yes	No	Unclear	N/A
Bias related to selection and allocation						
1	Was true randomization used for assignment of participants to treatment groups?	computer-generated randomization by researcher not involved in clinical part of the study (p.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Was allocation to treatment groups concealed?	allocation was concealed to assessor, statisticians & data managers NOT to practitioners & participants (p.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Were treatment groups similar at the baseline?	no between group differences at baseline (p. 3) & Description in Table 1 & p-value by use of Mann-Whitney U test (p.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bias related to administration of intervention/exposure						
4	Were participants blind to treatment assignment?	participants were not blinded (p. 2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Were those delivering the treatment blind to treatment assignment?	practitioners were not blinded (p.2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Were treatment groups treated identically other than the intervention of interest?	no information available concerning other exposure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bias related to assessment, detection and measurement of the outcome						
7	Were outcome assessors blind to treatment assignment?	assessors were blinded to group allocation (p. 2)	Yes	No	Unclear	N/A
	qol	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain intensity	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pressure pain threshold	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain-related catastrophizing thoughts	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	abdominal & back strength	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lumbopelvic stability	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	muscle architecture	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Were outcomes measured in the same way for treatment groups?	same instrument, same time of measurement	Yes	No	Unclear	N/A
	qol	-> EHP-30 (p. 3), (p. 6 Table 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain intensity	-> NRS (p. 3), (p. 9 Table 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pressure pain threshold	-> algometry (p. 3), (p. 7-8 Table 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain-related catastrophizing thoughts	-> pain catastrophizing scale (p. 3), (p. 9 Table 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	abdominal & back strength	-> trunk endurance test (p. 3), (p. 10 Table 5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lumbopelvic stability	-> Sahrman core stability test (p. 3), (p. 10 Table 5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	muscle architecture	-> ultrasound (p. 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	Were outcomes measured in a reliable way	No information found about number or training of raters	Yes	No	Unclear	N/A
	qol	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain intensity	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pressure pain threshold	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain-related catastrophizing thoughts	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	abdominal & back strength	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lumbopelvic stability	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	muscle architecture	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bias related to participant retention

10	Was follow up complete and if not, were differences between groups in terms of their follow up adequately described and analysed?	in control group n=15 to n =14, in intervention group n=16 to n=13 (p.4), reasons for incomplete follow up are stated (p. 4)				
	For all outcome measures	ITT was used (p. 3), multiple imputations were used for participants with missing data (p. 3)	Yes	No	Unclear	N/A
	Baseline	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Post-intervention	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1-year follow up	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statistical Conclusion Validity

11	Were participants analysed in the groups to which they were randomized?	ITT was used (p. 3)				
	For all outcome measures		Yes	No	Unclear	N/A
	Baseline	Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4 & Tab. 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Post-intervention	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1-year follow up	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12	Was appropriate statistical analysis used?	Mann-Whitney test & chi-square -> between group differences at baseline ANCOVA & Bonferroni test Cohen (d) -> effect size				
	qol		Yes	No	Unclear	N/A
	Baseline		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Post-intervention		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1-year follow up		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pain intensity		Yes	No	Unclear	N/A
	Baseline		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Post-intervention		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1-year follow up		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	pressure pain threshold		Yes	No	Unclear	N/A

Baseline		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post-intervention		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-year follow up		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pain-related catastrophizing thoughts		Yes	No	Unclear	N/A
Baseline		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post-intervention		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-year follow up		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abdominal & back strength		Yes	No	Unclear	N/A
Baseline		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post-intervention		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-year follow up		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lumbopelvic stability		Yes	No	Unclear	N/A
Baseline		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post-intervention		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-year follow up		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
muscle architecture	only p-Value is stated (p. 5), no results of the measurements are listed	Yes	No	Unclear	N/A
Baseline		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post-intervention		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-year follow up		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Yes	No	Unclear	N/A
13	Was the trial design appropriate and any deviations from the standard RCT design (individual randomization, parallel groups) accounted for in the conduct and analysis of the trial?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overall appraisal: Include: Exclude:

Seek Further Info:

Comments: Overall good quality

Anhang XII - Abstract - Del Forno et al. (2021)

Randomized Controlled Trial > *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2021 May;57(5):726-732.

doi: 10.1002/uog.23590.

Assessment of levator hiatal area using 3D/4D transperineal ultrasound in women with deep infiltrating endometriosis and superficial dyspareunia treated with pelvic floor muscle physiotherapy: randomized controlled trial

S Del Forno¹, A Arena¹, V Pellizzone¹, J Lenzi², D Raimondo¹, L Cocchi¹, R Paradisi¹, A Youssef³, P Casadio¹, R Seracchioli¹

Affiliations + expand

PMID: 33428320 DOI: 10.1002/uog.23590

Free article

Abstract

Objectives: Deep infiltrating endometriosis (DIE) is associated with chronic pelvic pain, dyspareunia and pelvic floor muscle hypertonia. The primary aim of this study was to evaluate the effect of pelvic floor physiotherapy (PFP) on the area of levator ani hiatus during Valsalva maneuver, assessed using transperineal ultrasound, in women with DIE suffering from superficial dyspareunia.

Methods: This was a randomized controlled trial of 34 nulliparous women diagnosed with DIE and associated superficial dyspareunia. After an initial clinical examination, all patients underwent three-dimensional/four-dimensional (3D/4D) transperineal ultrasound to measure the levator hiatal area (LHA) at rest, on maximum pelvic floor muscle contraction and on maximum Valsalva maneuver, and were asked to rate their pain symptoms using a numerical rating scale (NRS). Eligible women were assigned randomly (1:1 ratio) to no intervention (control group, 17 women) or treatment with five individual sessions of PFP (study group, 17 women). Four months after the first examination, all women underwent a second evaluation of pain symptoms and LHA on transperineal ultrasound. The primary outcome measure was the percentage change in LHA on maximum Valsalva maneuver between the baseline and follow-up examinations. The percentage changes in pain symptoms between the two examinations, including superficial and deep dyspareunia, dysmenorrhea, chronic pelvic pain, dysuria and dyschezia, were also evaluated.

Results: Thirty women, comprising 17 in the study group and 13 in the control group, completed the study and were included in the analysis. The percentage change in LHA on maximum Valsalva maneuver between the two examinations was higher in the study group than in the control group ($20.0 \pm 24.8\%$ vs $-0.5 \pm 3.3\%$; $P = 0.02$), indicating better pelvic floor muscle relaxation. After PFP treatment, the NRS score for superficial dyspareunia remained almost unchanged in the control group (median change in NRS (Δ -NRS), 0 (interquartile range (IQR), 0-0)) while a marked reduction was observed in the study group (median Δ -NRS, -3 (IQR, -4 to -2); $P < 0.01$). Moreover, there was a significant difference between the PFP and control groups with regards to the change in chronic pelvic pain (median Δ -NRS, 0 (IQR, -2 to 0) vs 0 (IQR, 0-1); $P = 0.01$).

Conclusions: In women with DIE, PFP seems to result in increased LHA on Valsalva maneuver, as observed by 3D/4D transperineal ultrasound, leading to improved superficial dyspareunia, chronic pelvic pain and pelvic floor muscle relaxation. © 2020 International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Keywords: 3D/4D transperineal ultrasound; chronic pelvic pain; deep infiltrating endometriosis; dyspareunia; pelvic floor muscles; pelvic floor physiotherapy.

Anhang XIII - JBI Critical Appraisal Tool - Del Forno et al. (2021)

Checkliste von Barker et al. (2023)

Assessor: Olivia Schwab	Date of Appraisal: 05.01.2024	Record Number: DOI: 10.1002/uog.23590
Study Author: Del Forno et al.	Study Title: Assessment of levator hiatal area using 3D/4D transperineal ultrasound in women with deep infiltrating endometriosis and superficial dyspareunia treated with pelvic floor muscle physiotherapy: randomized controlled trial	Study Year: 2021

Internal Validity		Choice - Comments/Justification	Yes	No	Unclear	N/A
Bias related to selection and allocation						
1	Was true randomization used for assignment of participants to treatment groups?	computer generated randomization (p. 728)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Was allocation to treatment groups concealed?	allocation was hidden (p. 728)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Were treatment groups similar at the baseline?	see Tab. 1 (p. 729), no significant differences between groups	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bias related to administration of intervention/exposure						
4	Were participants blind to treatment assignment?	women were not blinded to the intervention (p.731)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Were those delivering the treatment blind to treatment assignment?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Were treatment groups treated identically other than the intervention of interest?	no information found concerning other exposure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bias related to assessment, detection and measurement of the outcome						
7	Were outcome assessors blind to treatment assignment?		Yes	No	Unclear	N/A
	Pelvic floor relaxation (LHA)	Investigators who was blinded to data (p. 727)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pain	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Were outcomes measured in the same way for treatment groups?		Yes	No	Unclear	N/A
	Pelvic floor relaxation (LHA)	performed by the same operator & same instrument & same measuring method (p. 727)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pain	same instrument	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Were outcomes measured in a reliable way	no information found concerning number or training of raters	Yes	No	Unclear	N/A
	Pelvic floor relaxation (LHA)	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pain	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bias related to participant retention						
10	Was follow up complete and if not, were differences between groups in terms of their follow up adequately described and analysed?	all randomized patients were analysed, regardless of adherence & without imputation of the missing data (p.728) -> ITT but no drop out reasons mentioned				
	Pelvic floor relaxation (LHA)		Yes	No	Unclear	N/A
	First examination		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Second examination		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pain		Yes	No	Unclear	N/A
	First examination		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Second examination	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Statistical Conclusion Validity

11	Were participants analysed in the groups to which they were randomized?					
	Pelvic floor relaxation (LHA)		Yes	No	Unclear	N/A
	First examination	see Fig. 2 p. 730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Second examination	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pain		Yes	No	Unclear	N/A
	First examination	see Tab. 2 p. 730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Second examination	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12	Was appropriate statistical analysis used?	Wilcoxon-Mann-Whitney-Test (ordinal scaled data) Fisher exact test				
	Pelvic floor relaxation (LHA)	Ordinal scaled	Yes	No	Unclear	N/A
	First examination	p. 729-730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Second examination	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pain	Ordinal scaled	Yes	No	Unclear	N/A
	First examination	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Second examination	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13	Was the trial design appropriate and any deviations from the standard RCT design (individual randomization, parallel groups) accounted for in the conduct and analysis of the trial?		Yes	No	Unclear	N/A
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overall appraisal: Include: Exclude: Seek Further Info:

Comments:	Overall good quality
-----------	----------------------

Table 3 – The JBI Critical Appraisal Tool for RCTs

A Comprehensive Treatment Protocol for Endometriosis Patients Decreases Pain and Improves Function

Allyson Shrikhande^{1,2}, Soha Patil^{1,2}, Merzia Subhan^{1,2}, Erika Moody^{1,2}, Janaki Natarajan^{1,2}, Yogita Tailor^{1,2}, Marjorie Mamsaang^{1,2}, Neha James^{1,2}, Kimberlee Leishear^{1,2}, Rakhi Vyas^{1,2}, Sandra Sandhu^{1,2}, Tayyaba Ahmed^{1,2}, Rosemarie Filart^{1,2}, Gabrielle Daniel^{1,2}, Iris Kerin Orbuch^{3,4}, Yaniv Larish^{1,2}, Lora Liu^{1,2}

¹Pelvic Rehabilitation Medicine Clinical Research Foundation, West Palm Beach, FL, USA; ²The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA; ³Providence St John's Hospital, Santa Monica, CA, USA; ⁴Advanced Gynecologic Laparoscopy Center, Los Angeles, CA, USA

Correspondence: Allyson Shrikhande, Email AShrikhande@pelvicrehabilitation.com

Purpose: The purpose of this paper is to evaluate the efficacy of a multimodal, outpatient neuromuscular protocol in treating remaining sensitization and myofascial pain in endometriosis patients post-surgical excision.

Patients and Methods: A retrospective longitudinal study was conducted for women aged 22 to 78 with a history of surgically excised endometriosis. 60 women with an average duration of pain of 8.63 ± 7.65 years underwent a treatment protocol consisting of ultrasound guided trigger point injections, peripheral nerve blocks, and pelvic floor physical therapy for 6 weeks. Concomitant cognitive behavioral therapy once weekly for a total of 12 weeks was also undertaken. Pain intensity and pelvic functionality were assessed at new patient consults and 3-month follow ups using Visual Analogue Scale (VAS) and Functional Pelvic Pain Scale (FPPS).

Results: At new patient consults, average VAS and FPPS were 7.45 ± 2.11 (CI 6.92–7.98) and 14.35 ± 6.62 (CI 12.68 –16.02), respectively. At 3-month follow ups, average VAS and FPPS decreased to 4.12 ± 2.44 (CI 3.50–4.73; $p < 0.001$) and 10.3 ± 6.55 (CI 8.64–11.96; $p < 0.001$), respectively. Among FPPS categories, sleeping, intercourse, and working showed the highest statistical significance.

Conclusion: Data suggests the multimodal protocol was effective in treating the remaining underlying sensitization and myofascial pain seen in Endometriosis patients post-surgical excision, particularly in decreasing pain and improving function during work and intercourse.

Keywords: chronic pelvic pain, peripheral sensitization, central sensitization, myofascial dysfunction

Anhang XV - Checkliste - Shrikhande et al. (2023)

Checkliste von Tufanaru et al. (2020)

JBI CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST FOR QUASI-EXPERIMENTAL STUDIES

Reviewer: Olivia Schwab

Date: 23.12.23

Author: Shrikhande et al.

Year: 2023

Record Number: DOI: 10.2147/IJWH.S365637

	Yes	No	Unclear	Not applicable
1. Is it clear in the study what is the 'cause' and what is the 'effect' (i.e. there is no confusion about which variable comes first)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Were the participants included in any comparisons similar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Were the participants included in any comparisons receiving similar treatment/care, other than the exposure or intervention of interest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Was there a control group?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Were there multiple measurements of the outcome both pre and post the intervention/exposure?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Was follow up complete and if not, were differences between groups in terms of their follow up adequately described and analyzed?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Were the outcomes of participants included in any comparisons measured in the same way?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Were outcomes measured in a reliable way?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Was appropriate statistical analysis used?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overall appraisal: Include Exclude Seek further info

Comments (Including reason for exclusion)

To 2) as far as diagnosis of EM and symptoms is concerned answer is yes, BUT wide age span (22-78), important to consider because of the hormonal effects of menopause on EM lesions and thus difference to hormonal status in younger women & wide duration of experienced pain ranging from min. 0.5-max. 40 years), stage/severity of the disease is not mentioned, medication varies

To 3) no information available concerning other exposure, outpatient setting is chosen, so other exposure can't be out ruled for sure, BUT individually chosen physical therapists for the pelvic floor therapy, so not the same intervention and technique used

To 5) only 2 measurements done: pre intervention & 3 months after first assessment, no further follow up, no multiple pre- or post-test measurements, unclear if first measurement was done before or after the 6 weeks of just pelvic floor therapy, which was held prior to study intervention -> at high rob

To 8) no information found concerning number or training of raters, resulting in low inter & intra-rater reliability

To 9) t-test & p-value were used, bivariate analysis was not abducted (association between variables could have been analysed)

+no information concerning the neuromuscular re-education treatment, which time frame? how many PTs were involved? what was their training?

Overall (No consideration of the study design or the level of evidence included yet!):

Moderate to low quality (see comments)

> [J Psychosom Obstet Gynaecol](#). 2012 Dec;33(4):191-8. doi: 10.3109/0167482X.2012.729625.
Epub 2012 Oct 25.

Physical therapy and psychological intervention normalize cortisol levels and improve vitality in women with endometriosis

Karina Friggi Sebe Petrelluzzi ¹, Marcia Carvalho Garcia, Carlos Alberto Petta, Daniel Araki Ribeiro, Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro, Isabel Cristina Céspedes, Regina Celia Spadari

Affiliations + expand

PMID: 23094607 DOI: [10.3109/0167482X.2012.729625](#)

Abstract

There is as yet no effective treatment for endometriosis. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of submitting women with endometriosis and chronic pelvic pain to a therapeutic protocol involving physical and psychological therapy. Twenty-six female volunteers were submitted to a treatment protocol consisting of 2.5-h sessions, once a week for 10 weeks. We applied a Visual Analogue Scale, the Perceived Stress Questionnaire (PSQ), and the Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Morning, afternoon, and evening levels of cortisol were determined in saliva samples. The PSQ scores were significantly lower after treatment, whereas the scores for the SF-36 vitality and physical functioning domains were significantly higher. Salivary cortisol levels were higher after treatment in the samples collected in the morning, but not in those collected in the afternoon or evening. The post-treatment cortisol levels were similar to those reported for healthy women. There were positive correlations between vitality, role emotional, social functioning, and mental health, and negative correlations to perceived stress. In conclusion, the physical and psychological intervention protocol applied in this study to women suffering of endometriosis was effective in reducing perceived stress, normalizing cortisol levels, increasing vitality and improving physical functioning.

Anhang XVII - Checkliste - Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012)

Checkliste von Tufanaru et al. (2020)

JBI CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST FOR QUASI-EXPERIMENTAL STUDIES

Reviewer Olivia Schwab _____ Date 17.12.2023

Author Friggi Sebe Petrelluzzi et al. __ Year 2012 Record Number DOI: 10.3109/0167482X.2012.729625

	Yes	No	Unclear	Not applicable
1. Is it clear in the study what is the 'cause' and what is the 'effect' (i.e. there is no confusion about which variable comes first)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Were the participants included in any comparisons similar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Were the participants included in any comparisons receiving similar treatment/care, other than the exposure or intervention of interest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Was there a control group?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Were there multiple measurements of the outcome both pre and post the intervention/exposure?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Was follow up complete and if not, were differences between groups in terms of their follow up adequately described and analyzed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Were the outcomes of participants included in any comparisons measured in the same way?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Were outcomes measured in a reliable way?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Was appropriate statistical analysis used?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overall appraisal: Include Exclude Seek further info

Comments (Including reason for exclusion)

To2) but 53% took oral contraceptives the other half didn't

To 3) no information available concerning other exposure

To 5) 2 measurement points pre and post treatment, no further follow up, no multiple pre- or post-test measurements

To 6) no comparison group, but 4 participants out of 30 dropped out because of low frequency in attending the treatment session, no further analysis

To 7) but same instruments were used, but exact measurement timing, procedure & instructions are unclear & not thoroughly described,

To 8) no information found concerning number or training of raters, resulting in low inter & intra-rater reliability, but pearson correlation was used so good retest reliability

To 9) students t-test (VAS & PSQ) students t-test SF-36 -> suitable because few number of participants

MANOVA used for SF-36 because many dependent variables

bonferroni test (salivatory cortisol), good because multiple tests

pearson correlation

-> all in all appropriate statistical analysis

Overall (!no consideration of the study design or the level of evidence included yet!):

Moderate to low quality due to low internal validity (see comment to 2, 3 & 6), no information concerning intra & interrater reliability (see comment to 8)

Anhang XVIII - Abstract - Hunt (2019)

Pelvic Physical Therapy for Chronic Pain and Dysfunction Following Laparoscopic Excision of Endometriosis: Case Report

Abstract

ABSTRACT

Background: Pelvic pain and abnormal pelvic floor muscle (PFM) tension frequently are present in individuals with endometriosis and often persist even after surgical excision of the endometriosis lesions. Physical therapists are educated in improving muscle tone and function for individuals who have sustained injury, have had surgery, or have required rehabilitation for various pelvic health conditions. More scientific evidence is needed to support the benefits of physical therapy (PT) interventions for individuals with a history of endometriosis. **Case Description:** The 50-year old female patient presented in this case report underwent laparoscopic excision of endometriosis, yet she continued to experience discomfort in her left lower abdomen and vaginal area after surgery. Within a four month period, the patient participated in ten sessions of pelvic physical therapy that included manual therapy, instruction in relaxation techniques, and a home program. **Outcomes:** At the time of her discharge from physical therapy, the patient reported a reduction in symptoms on the Pelvic Floor Impact Questionnaire - Short Form 7 (PFIQ-7) and was able to resume activities that she had not previously tolerated because of abdominal and pelvic pain. **Discussion:** Identifying effective interventions for patients that have received surgical management is important. Pelvic physical therapy may help individuals avoid surgery and eliminate or reduce the use of medications. Because of the positive outcomes of this case report, it is recommended that when endometriosis is suspected or diagnosed, a pelvic physical therapy evaluation should be considered. Further research is needed to assess physical therapy as part of the standard of care for women with suspected or diagnosed endometriosis.

Author Bio(s)

Jennifer B. Hunt, PT, DPT, is a licensed physical therapist in Alpharetta, Georgia where she owns a private practice specializing in pelvic health. She also is a part-time faculty member at the University of North Georgia in Dahlonega, GA. Jennifer enjoys serving as a guest lecturer for several physical therapy institutions in the Atlanta, Georgia, area on various topics of women's health and pelvic floor dysfunction.

Anhang XIX - JBI Critical Appraisal Checklist for Case Reports - Hunt (2019)

Checkliste von Mola et al. (2020)

JBI CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST FOR CASE REPORTS

Reviewer Olivia Schwab

Date 17.12.2023

Author Hunt, J.

Year 2019

Record Number ISSN 1540-580X

	Yes	No	Unclear	Not applicable
1. Were patient's demographic characteristics clearly described?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Was the patient's history clearly described and presented as a timeline?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Was the current clinical condition of the patient on presentation clearly described?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Were diagnostic tests or assessment methods and the results clearly described?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Was the intervention(s) or treatment procedure(s) clearly described?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Was the post-intervention clinical condition clearly described?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Were adverse events (harms) or unanticipated events identified and described?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Does the case report provide takeaway lessons?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overall appraisal: Include Exclude Seek further info

Comments (Including reason for exclusion)

Detailed description of events, assessments and especially treatment protocol and techniques that were used.

Overall (No consideration of the study design or the level of evidence included yet!): _____

Good quality _____

© JBI, 2020. All rights reserved. JBI grants use of these tools for research purposes only. All other enquiries should be sent to jbisynthesis@adelaide.edu.au.

Critical Appraisal Checklist for Case Reports - 3

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Insbesondere wurden keine generativen Modelle (Künstliche Intelligenz) wie z. B. ChatGPT oder Grammarly Go eingesetzt. Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet.

Die Prüfungsleistung darf mittels geeigneter Plagiatserkennungssoftware auf möglicherweise nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen oder sonstige Quellen überprüft werden. Die Prüfungsleistung darf zudem mittels geeigneter Software auf den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz überprüft werden.

Die elektronische Version ist mit der schriftlichen identisch.

Mir ist bekannt, dass eine falsche eidesstattliche Erklärung rechtliche Folgen hat. Zudem bin ich mir bewusst, dass ein Zuwiderhandeln gegen diese Erklärung als Täuschungsversuch gewertet wird und zu einem Nichtbestehen der Prüfung führt.

Ort, Datum

Unterschrift